

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA–UESB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS–DCSA
COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO–CCADM
OBSERVATÓRIO DE MARKETING DA UESB-OMUESB

**GEISE TOMAZ DE SOUSA
GERMÍNIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
LUCIANA ROCHA SANTOS
RODRIGO PEREIRA SANTOS
VIVIAN SANTOS VIANA**

PLANO DE MARKETING

**CONSTRUINDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO NO
PARQUE MUNICIPAL URBANO LAGOA DAS BATEIAS**

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

2017

**GEISE TOMAZ DE SOUSA
GERMÍNIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
LUCIANA ROCHA SANTOS
RODRIGO PEREIRA SANTOS
VIVIAN SANTOS VIANA**

PLANO DE MARKETING

**CONSTRUINDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO NO PARQUE
MUNICIPAL URBANO LAGOA DAS BATEIAS**

Trabalho realizado para aproveitamento parcial da disciplina Administração Mercadológica II do VII semestre do curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob a orientação do Prof. Dr. Elinaldo Santos Leal.

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

2017.

SUMÁRIO

1	RESUMO EXECUTIVO.....	8
2	HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO.....	9
3	DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS	10
3.1	MISSÃO	10
3.2	VISÃO	10
3.3	PRINCÍPIOS E VALORES.....	10
4	ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO.....	11
4.1	MACROAMBIENTE.....	11
4.1.1	Ambiente demográfico	11
4.1.2	Ambiente econômico	14
4.1.3	Ambiente natural	17
4.1.4	Ambiente tecnológico.....	19
4.1.5	Ambiente político legal.....	21
4.1.6	Ambiente cultural	22
4.2	AMBIENTE OPERACIONAL	24
4.2.1	Clientes	24
4.2.2	Recursos Humanos	24
4.2.3	Concorrentes	25
4.2.4	Fornecedores e Distribuidores	25
4.2.5	Meios de comunicação	26
4.2.6	Gerações Futuras	26
4.2.7	Gerações Passadas	27
4.2.8	Entidades acadêmicas e de ensino	27
4.2.9	Comunidades Locais.....	28
4.2.10	Governo.....	29

4.2.11	Público em geral.....	31
4.3	AMBIENTE INTERNO	32
4.3.1	Estrutura Organizacional	32
4.3.2	Cultura e Clima Organizacional	33
4.3.3	Recursos Humanos	34
4.3.4	Marketing.....	34
4.3.5	Finanças	37
5	FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA	38
5.1	MATRIZ SWOT.....	38
5.2	. FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER.....	41
5.2.1	Concorrência.....	41
5.2.2	Entrantes potenciais	42
5.2.3	Produtos substitutos	42
5.2.4	A força dos fornecedores	43
5.2.5	A força dos clientes	43
6	OBJETIVOS E METAS	43
6.1.	OBJETIVOS	43
6.2.	METAS.....	44
7	DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO	44
8	ESTRATÉGIAS DO PRODUTO.....	46
8.1	A HISTÓRIA DO PRODUTO	46
8.2	DIMENSÕES DO PRODUTO.....	47
8.3	NÍVEIS DO PRODUTO	49
8.4	ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO.....	52
8.6	MATRIZ BCG.....	54
8.7	RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS	55

9	ESTRATÉGIA DE PREÇO	56
9.1	FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO	56
9.2	ATRIBUTOS DIFERENCIAIS	57
9.3	OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO	58
9.4	ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO.....	59
10	ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO	59
10.1	DESCRIÇÕES DO CANAL DE MARKETING	59
10.2	NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING.....	60
10.3	ANÁLISE DO PONTO DE VENDA	62
10.4	ESTRATÉGIA DE COBERTURA	66
10.5	RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS	67
11	ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO	68
11.1	DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL.....	68
11.2	ANÁLISE DE MÍDIA.....	72
12	PLANO DE AÇÃO/ CRONOGRAMA	73
13	REFERÊNCIAS	76
14	APÊNDICES	78

1 RESUMO EXECUTIVO

O presente Plano de Marketing refere-se ao Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias e tem como objetivo reposicionar sua imagem, reforçando sua identidade através da valorização do patrimônio cultural. Além disso, busca incentivar a população acerca da importância do Parque enquanto área de preservação ambiental, com vistas a construir um sentimento de pertencimento em relação a este espaço público. Neste sentido, busca-se elaborar estratégias mercadológicas que colaborem para o reconhecimento e status de espaço de convivência da Lagoa das Bateias.

O mencionado parque está localizado na zona urbana de Vitória da Conquista, no bairro Bateias entre os loteamentos Santa Cruz, Terras do Remanso, Cidade Serrinha, URBIS II e URBIS III, a uma altitude de 900 metros, possuindo uma área de aproximadamente 53 hectares e faz parte da sub-bacia do Rio Santa Rita, que compõe a bacia do Rio Verruga, principal sistema hídrico do município.

De acordo com as análises do ambiente, a Lagoa das Bateias oferece um espaço propício para atividades físicas e lazer com a família, além de contar com o Museu de História Natural. Porém não levanta as expectativas, fidelidade e satisfação dos frequentadores, visto que as atuais condições físicas do ambiente não têm atendido às necessidades da comunidade. Em visita ao local foi possível observar, por toda parte, lixos despejados de forma indevida, assim como o esgoto que desce até a lagoa, provocando o mau cheiro. Além de placas pichadas, bancos quebrados, falta de lixeiras e animais soltos pelo parque.

Neste contexto, foram definidos como problemas de Marketing a necessidade de reposicionamento do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias e da construção de um sentimento de pertencimento da população em relação ao local.

Buscando solucionar esses problemas, foram elaboradas estratégias mercadológicas em relação ao composto de Marketing, visando tornar o Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias de referência na conservação da biodiversidade local, por meio da visitação de qualidade e educação ambiental, garantindo, em parceria com a comunidade do entorno e com a sociedade, a proteção da fauna, flora, dos recursos hídricos e da paisagem natural.

2 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO

A Lagoa das Bateias foi considerada área de preservação ambiental no governo do prefeito José Pedral, em 30 de maio de 1996, através do Decreto 8.594/96 cujo objetivo foi impor restrições de edificação irregular, privilegiando o interesse público no que diz respeito à importância e conscientização de se preservar o meio ambiente e com a finalidade de equilibrar o nível de recebimento de águas pluviais no entorno dos bairros, evitando alagamentos.

No início dos anos 90, as regiões de baixo da Lagoa das Bateias foram ocupadas por pessoas de baixa renda. Muitas casas foram construídas em terrenos inadequados, encharcados e sujeitos à inundação. Entre 1996 e 2004, poucas intervenções foram realizadas para conter o crescimento de assentamentos na região ou para melhorar as condições ambientais e de qualidade de vida da população do bairro. A ocupação urbana dessa área de preservação apontava para a necessidade de disciplinamento urbano da Lagoa das Bateias (PIAU, 2013).

Em 2004, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista com o Programa Urbanização, Regulação e Integração de Assentamentos Precários realizou a implantação da urbanização da Lagoa das Bateias delimitando área de charco, reassentamento de residências em situação de risco, construção de pista no entorno da Lagoa e canais na serra, além da regularização e integração de assentamentos precários. Este programa teve como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida dos habitantes deste local, em especial, das condições de moradia e de saúde.

Buscando complementar esse projeto, o poder público, através da aprovação da Lei nº 1.410 de 05 de junho de 2007, instituiu o Código Municipal do Meio Ambiente que prevê a integração de espaços protegidos e entre eles estão as unidades de conservação, elevando a área de preservação ambiental da Lagoa das Bateias à condição de Parque Municipal Urbano, que tem como foco o bem-estar da população, visando sensibilizá-la sobre o ecossistema existente na área do entorno do parque e a sobre a necessidade de preservá-lo.

Após a intervenção da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, a área da Lagoa recebeu uma nova estrutura que além de desempenhar funções de manutenção dos mananciais hídricos e de ter importância como monumento paisagístico e área de lazer para a cidade estimularam investimentos em saneamento, conservação, educação ambiental, lazer e turismo.

O Parque está regulamentado pelo Artigo 23 do Código Municipal do Meio Ambiente, que o define como uma unidade de conservação na qual só poderão ser desenvolvidas

atividades de pesquisas científicas e de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, respeitados os demais critérios e restrições estabelecidas pela legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

O Parque das Bateias localiza-se na zona urbana de Vitória da Conquista, no bairro Bateias entre os loteamentos Santa Cruz, Terras do Remanso, Cidade Serrinha, URBIS II e URBIS III, a uma altitude de 900 metros, possuindo uma área de aproximadamente 53 hectares e faz parte da sub-bacia do Rio Santa Rita, que compõem a bacia do Rio Verruga, principal sistema hídrico do município.

3 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

3.1 MISSÃO

Manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à população o dever de protegê-lo, defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as gerações presentes e futuras, promovendo a visitação de qualidade e a educação ambiental.

3.2 VISÃO

Ser um parque ambiental de referência na conservação da biodiversidade local, por meio da visitação de qualidade e educação ambiental, garantindo, em parceria com a comunidade do entorno e com a sociedade, a proteção da fauna, flora, dos recursos hídricos e da paisagem natural.

3.3 PRINCÍPIOS E VALORES

- Conservar a diversidade biológica e o equilíbrio natural;
- Proteger os recursos da flora e da fauna;
- Proteger os mananciais hídricos minimizando a erosão, a sedimentação, especialmente quando afeta atividades que dependam da água ou do solo;
- Conservar valores culturais e históricos para investigação e visitação;
- Administrar e manter serviços recreativos;

- Dar oportunidades para educação ambiental, pesquisa científica, estudos e divulgação sobre os recursos naturais;
- Ter seu manejo voltado para a preservação da flora, fauna e belezas naturais, conforme os objetivos aos quais se destina, sem perda da diversidade biológica.

4 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO

A análise ambiental envolve o exame detalhado dos fatores do ambiente que podem impactar nas estratégias da empresa. Examinar o ambiente externo e interno é muito importante, pois determinará os caminhos do plano de marketing e as decisões para o sucesso do negócio. Considerando o macroambiente, ou seja, os aspectos econômicos, políticos, legais, tecnológicos, demográficos e socioculturais do ambiente geral e fatores que impactam de forma acentuada nas estratégias e resultados organizacionais.

4.1 MACROAMBIENTE

Kotler e Armstrong (2004) dividem o macroambiente em seis: ambiente demográfico, ambiente econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico, ambiente político legal e ambiente cultural. Dornelas (2001) defende que o ambiente externo vem passando por diferentes mudanças cada vez mais perceptíveis e que interferem diretamente nas organizações.

Dessa forma, nesta etapa, deve constar, de forma detalhada e em subtópicos distintos, uma análise sobre cada ambiente proposto por Kotler e Armstrong (2004).

4.1.1 Ambiente demográfico

A população brasileira atual é de 206,1 milhões de habitantes (Pnad 2016 - IBGE). Segundo as estimativas, esse número deverá chegar aos 228 milhões em 2025. A população brasileira distribui-se pelas regiões da seguinte forma: Sudeste (86,3 milhões), Nordeste (56,9 milhões), Sul (29,4 milhões), Norte (17,7 milhões) e Centro-Oeste (15,6 milhões).

O ambiente demográfico constitui-se em um dos mais importantes, pois fornece dados sobre a situação econômica do país, estado ou região onde a empresa atua. Entre os seus principais dados estão: distribuição geográfica, mobilidade territorial e distribuição de população por sexo, idade, renda, condição social, entre outros.

O Brasil passou por grandes transformações econômicas e sociais no século XX, deixando de ser uma sociedade predominantemente rural e agrária, para se tornar uma sociedade urbana com predominância econômica da indústria e do setor de serviços.

A cidade de Vitória da Conquista apresenta uma boa infraestrutura; sua população, conforme o IBGE, em 2016 é de 350.284 mil habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana. Possui um dos PIBs que mais crescem no interior baiano, pois, a região sudoeste possui uma área que abrange aproximadamente oitenta municípios na Bahia e dezesseis no Norte de Minas Gerais, possuindo uma área de 3.204,257km².

Imagem 1: Mapa de Vitória da Conquista.

Fonte: Mapasblog, 2014.

O desenvolvimento da cidade também é atestado pelos índices econômicos e sociais. O Índice de Desenvolvimento Econômico subiu do 11º lugar no ranking baiano, em 1996, para 9º, em 2000. O Índice de Desenvolvimento Social deu um salto: subiu do 24º para o 6º lugar. O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano também saltou do 30º lugar em 1991 para 18º em 2000. Dos 20 melhores IDHs baianos, Vitória da Conquista foi o que mais melhorou.

Por ter um povoamento considerado lento desde a sua ocupação a Região Sudoeste, pode ser considerada um espaço pouco denso, apesar de atualmente apresentar densidade demográfica maior que o Estado, Vitória da Conquista se destaca como sendo a “capital” da Região Sudoeste da Bahia. Outro fator contribuinte para economia local está na construção civil, devido ao programa federal “Minha Casa Minha Vida” (Prefeitura Vitória da Conquista, 2015).

O rendimento médio mensal per capita do município em 2010 era de 693,40 reais. A atual economia tem destaque para o setor de serviços, de educação e de saúde, principalmente. Em relação à distribuição da população por sexo, as mulheres representam o maior percentual com 51,81% enquanto os homens correspondem a 48,19% e a faixa etária com maior percentual foi a de 20 a 24 anos com 9,6% do total da população.

Imagem 2: Distribuição da População de Vitória da Conquista – BA.

Fonte: IBGE, 2010.

O topo da pirâmide representa a população dita idosa, observa-se que há tendência do aumento da expectativa de vida e com isso o envelhecimento populacional, característico da transição demográfica vivida nas últimas décadas. Segundo o IBGE, quanto à esperança de vida ao nascer, no estado da Bahia, no ano 2000 era de 68,7 anos e em 2010 passou para 71,9 anos para ambos os sexos, um aumento de 3,2 anos nesse indicador.

Como reflexo do movimento de êxodo rural ocorrido em meados do século passado pode-se observar a prevalência da população urbana em relação à rural, onde em 2010 a

população urbana do município correspondia a 89,53% e a rural, 10,47%. Já no estado do Bahia esse percentual é menor correspondente a 72,1% no mesmo ano (IBGE, 2010).

A zona rural de Vitória da conquista é uma das mais extensas da Bahia e da região nordeste do Brasil, (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 2017). São 32 mil moradores distribuídos por 11 distritos rurais, reunindo 284 povoados, 18 assentamentos de reforma agrária, e 44 comunidades quilombolas.

Segundo site oficial da prefeitura deste município, com o intuito de diminuir o êxodo rural, existem projetos de incentivos desenvolvidos para área rural de Vitória da Conquista, ei-los:

- O Programa Nacional de Fomento da Agricultura Familiar (PRONAF) em parceria com o Banco do Nordeste, já distribuiu/emprestou mais de 3 milhões de reais para as famílias rurais da localidade e ainda pretende fomentar mais 5 milhões;
- O Programa Vendas de Balcão, no ano de 2014, vendeu mais de 650 toneladas de milho com preços subsidiados;
- Preparação da terra do pequeno agricultor (até 4 tarefas por família), para estimular o plantio e reduzir os gastos dos agricultores. Além disso, é feita assistência técnica e acompanhamento da produção das terras aradas.

A tendência cafeeira reorientou a atividade econômica, entretanto, devido à crise do café no final da década de 80, paralelamente desenvolveu-se a produção industrial (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 2015). Em 2010, o IBGE constatou que o número de habitantes era de 306.866. A extensão territorial conta com 3.704,018 km².

4.1.2 Ambiente econômico

O atual cenário econômico e financeiro do Brasil vem atingindo não só o ambiente empresarial como também a vida dos consumidores. Alto índice de inflação, alta taxa de desemprego, queda no consumo, queda na economia internacional, impacto em economias de forte influência no Brasil, excesso de tributação e juros altos tem feito parte do quadro das empresas brasileiras, afetando assim, o mercado e influenciando no comportamento e poder de compra do consumidor. Assim as empresas estão buscando alternativas para reduzir os resultados negativos e para melhor se posicionar no mercado.

O governo do atual presidente Michel Temer tem se beneficiado da impopularidade para tocar em feridas doloridas, tais como teto dos gastos, previdência, terceirização e reforma

trabalhista, e tudo isso em um período de meses. É visível a insatisfação da população através da organização de manifestações e paralisações constantes nos diversos setores públicos e até mesmo na iniciativa privada.

Apesar do lento desempenho da economia na vigente gestão brasileira, a queda do dólar depende das medidas do governo, que tem mostrado pouca habilidade, não apresentando resultados positivos, pois, mesmo depois da queda registrada em abril, o dólar, só interrompeu três sessões seguidas de alta, mudando de rumo e tendo uma leve queda. Além das variáveis financeiras que afetam o mercado, há também a inconsistência política onde de um lado temos um presidente executando medidas questionáveis, e do outro, todos aqueles que se julgam oposição criticando assiduamente os passos do governo federal, e ainda, escândalos de corrupção como a Operação Lava Jato que é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve e a operação A carne é fraca, esquema de corrupção entre fiscais do Ministério da Agricultura e as principais empresas nacionais do ramo frigorífico.

Em vista do que propunha o documento “Uma Ponte Para o Futuro” que traça as diretrizes do programa econômico do partido do presidente Michael Temer, o PMDB, que menciona o seguinte; “Juros tão altos diminuem nossa capacidade de crescer, afetam o nível dos investimentos produtivos e realizam uma perversa distribuição de renda”, por enquanto a gestão está cumprindo com seu papel em relação à taxa de juros, pois a Selic, a taxa de juros básica da economia é um instrumento usado pelo governo para conter a inflação, vem apresentando queda desde outubro de 2016. Quanto mais baixa é a taxa de juros, maior é o crédito, o que aumenta a demanda.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 6,29% em 2016, a menor taxa anual em três anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é inferior ao registrado em 2015, de 10,67%, a maior alta em 13 anos. Assim, o IPCA encerrou 2016 abaixo do teto do intervalo do sistema de metas de inflação, de 6,5%. Segundo economistas, a recessão é responsável por grande parte da contenção dos preços nos últimos meses e seguirá fazendo esse papel ao longo de 2017, quando a inflação tende a se aproximar mais do alvo central de 4,5%.

Ainda falando de crédito, a liberação para saque de valores em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo governo Temer, tem alimentado a economia brasileira. Ao todo, 30,2 milhões de pessoas deverão sacar R\$ 43,6 bilhões de reais. A expectativa é que entre R\$ 12 bilhões e R\$ 16 bilhões desse total sejam injetados diretamente na economia, via consumo das famílias. No entanto, não podemos deixar de salientar que o desemprego subiu para 13,7% no trimestre de janeiro a março, segundo dados

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. De acordo com o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. No 1º trimestre, o Brasil tinha 14,2 milhões de desempregados, também batendo recorde da série histórica.

Outras questões a serem citadas são “a flexibilização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Reformas na Previdência, medidas previstas pela gestão Temer. Contudo, os assuntos têm causado discussões e até mesmo manifestações por todo país. O que encontramos na atual conjuntura brasileira é a luta de pessoas que não querem ver seus direitos perdidos, depois de uma luta árdua para conquistá-los. A Reforma Trabalhista que põe em pauta o direito de férias serem parceladas; negociações diretas entre patrões e empregados, entre outros pontos, é vista como negativa pela população. A gestão Temer propõe ainda, a reforma da previdência com mudanças de grande relevância, por exemplo, na idade mínima de aposentadoria e o projeto de terceirização que afeta até mesmo as condições de futuros concursos públicos. A análise de uma maioria é que mudanças como essas afetam em muito a população brasileira, e é visto como um retrocesso na vida do trabalhador, beneficiando apenas uma pequena parcela da população.

Em Vitória da Conquista o comércio é forte e dinâmico, contando com grande número de empresas como, por exemplo, no ramo atacadista com a presença de grandes grupos: Atacadão, Maxxi Atacado, Hiper Bompreço, GBarbosa e o Assaí Atacadista. Possui um Shopping Center de tamanho médio, sendo atualmente, o maior do interior da Bahia em área construída - o Shopping Conquista Sul, na zona Sul da cidade; outro shopping de maior porte já está sendo construído na Avenida Olívia Flores, zona Leste e terá o nome de "Boulevard Shopping Vitória da Conquista" e em fase de planejamento um shopping no antigo clube social; além de vários conjuntos comerciais, com lojas e salas de escritórios. O pujante comércio abrange todo o centro-sul da Bahia além do norte de Minas Gerais, influenciando uma população aproximada de dois milhões de pessoas, o que coloca a cidade entre os cem maiores centros urbanos do país.

Vitória da Conquista também se destaca por possuir um setor educacional privilegiado, formado por escolas conveniadas com as melhores redes de ensino do país, como, por exemplo, o IBEN (Instituto Baiano de Educação de Negócios), conveniado à Fundação Getúlio Vargas, além de contar com várias faculdades, tais como UNIT, FAINOR, FTC, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade Santo Agostinho, UNIP, UNOPAR); UFBA IFBA e UESB, o que a consagra como um importante polo de educação superior com cerca de doze mil universitários, não só para o estado da Bahia, como para todo o Brasil.

Destacam-se setores da economia como o moveleiro, considerado o maior polo desta natureza no estado. A cidade é grande produtora e exportadora de café e, atualmente, a construção civil tem sido o grande destaque na economia. Na indústria destacam-se o Grupo Marinho de Andrade (Teiú e Revani), Coca-Cola, Dilly Calçados, Umbro, Kappa, BahiaFarma, Café Maratá, ZAB; as concessionárias: Kia Motors, Atlanta e Atlanta caminhões (Ford), Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Hyundai, Jeep, Volvo Caminhões, dentre outras.

Possui estação rodoviária, com linhas diárias para todas as cidades da região e principais cidades do país, além do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo para aeronaves de médio porte com voos diários das empresas Azul e Passaredo, para diversas cidades brasileiras. A cidade contará com um novo aeroporto nas proximidades do Povoado de São José, conhecido como Pé de Galinha, distante do centro aproximadamente 7,5 km, que terá estrutura para pouso de grandes aeronaves, já está com área definida e projeto concluído e obras iniciadas. No ramo de hotelaria apesar de não ser uma cidade turística, conta com bons hotéis, dentre eles o Ibis Hotel na região do Shopping Conquista Sul, e outro de dez andares que está sendo erguido na Avenida Luís Eduardo Magalhães, também na zona Sul, além de hotéis de pequeno e médio porte espalhados pela cidade.

4.1.3 Ambiente natural

A preservação do meio ambiente tem sido uma preocupação constante em todo o planeta, pois não podemos aceitar passivamente a destruição da natureza em prol do progresso. Todos precisam fazer algo para colaborar com a preservação do meio ambiente.

Empresas que provocam desastres ambientais, certamente, não são bem vistas no mercado. Hoje empresas criam valor para seus clientes, desenvolvendo o marketing verde, que consiste em satisfazer os desejos dos consumidores e de proteger o meio ambiente.

A prática do marketing verde se orienta em oferecer produtos recicláveis ou naturais, destinando parte de seus lucros a programas de preservação da natureza. Temos como exemplo a empresa O Boticário, que criou a Fundação Boticário com a finalidade de sensibilizar a sociedade sobre os assuntos de cunho ambiental e promover ações pela conservação da natureza.

A preocupação com a preservação do meio ambiente e principalmente com os recursos limitados, como água, faz com que algumas organizações desenvolvam programas de conscientização, utilizando-se do demarketing, que tem como objetivo estimular o público a limitar o consumo de certo produto numa época de escassez do mesmo.

Em Vitória da Conquista – Ba, dentre os atrativos naturais do município, encontra-se o "Poço Escuro", uma reserva florestal sob administração do poder público, com diversas trilhas e flora e fauna preservadas. Na Serra do Peri Peri nasce o Rio Peri Peri, em torno do qual João Gonçalves da Costa fundou a Arraial da Conquista, em 1783. Este rio também é conhecido como, Riacho da Vitória, Córrego do Poço Escuro, Rio Verruga e Rio "Verruga", em referência ao Arraial da Verruga, atualmente em Itambé, onde fica a sua foz no Rio Pardo.

Vitória da Conquista tem um clima tropical de altitude por causa da elevação da cidade, com média de 923 m e mais de 1 100 m nos bairros mais altos. Por isso, é uma das cidades mais amenas nas regiões Norte e Nordeste do país, registrando temperaturas inferiores a 10 °C em alguns dias do ano. O mês mais quente é fevereiro, com temperatura média de 22,5 °C, enquanto o mês mais frio é agosto, com média de 17,6 °C. A pluviosidade média anual é de 717 mm, com estação seca de maio a setembro.

O engenheiro agrônomo Francisco D'Albuquerque distribui a vegetação da região de Vitória da Conquista, seguindo-se do interior para o litoral, em faixas:

Faixa A - Caatinga ou cobertura acatingada - Abrange uma pequena parte ao noroeste do município na divisa com Anagé no sertão Vegetação típica de áreas com deficiências hídricas acentuadas, incompatíveis com a cafeicultura. Seus solos são em geral rasos, pedregosos e acidentados.

Faixa B - Carrasco, também conhecido como "campos gerais" ou cerrado - É uma vegetação baixa, mais aberta, típica de terra muito pobre e seca. Encontra-se geralmente no espigão divisor das vertentes marítimas continentais a altitudes da ordem de 1.000m ou mais, em solos arenosos. Essa faixa é considerada inapta à cafeicultura e é encontrada em sua maior parte, após a serra do Peri Peri ao norte do município.

Faixa C - Mata de Cipó. Esta cobertura parece ser a predominante no platô. Vem em geral logo abaixo do carrasco. É uma vegetação alta, fechada com muitas lianas, ou cipós, orquídeas e musgos. Encontram-se muitas madeiras de lei, como pau-de-leite, jacarandá, angico, etc. Como vegetação secundária é abundante: corona, cipó-de-anta, caiçara, bem como capim corrente ou barra-do-choça.

Faixa D - Mata-de-Larga. É a vegetação que predomina logo abaixo da Mata-de-Cipó. Muitas vezes aparece em transição com essa. A Mata-de-Larga é mais baixa e mais aberta que a de Cipó. Apresenta muita samambaia, sapé e muitas leguminosas. São também encontradas muitas palmeiras, planta que falta na Mata-de-Cipó. As áreas de Mata-de-Larga são mais úmidas. A vegetação secundária e a relva resultante é mais verde na estação seca que na Mata-de-Cipó. A cafeicultura deve encontrar condições climáticas satisfatórias em terras de

Mata-de-Larga. A maior disponibilidade hídrica deve reduzir os problemas com incidência de ferrugem. Praticamente esta vegetação encontra-se todo o sudeste da Rio-Bahia.

Faixas E e F - Mata Fria e Mata Fluvial Úmida - São as vegetações que aparecem nas bordas e nas escarpas sudeste do platô, logo depois da Mata-de-Larga. São áreas úmidas que estão sob influência das correntes aéreas frias e úmidas vindas do oceano. Os invernos são muito sujeitos a frequentes e prolongados nevoeiros. Em plena estação seca... a vegetação herbácea se mantém inteiramente verde. A mata não apresenta praticamente nenhuma madeira de lei. Predomina a madeira branca.

Seu relevo é geralmente pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com pequenas elevações de topos arredondados. Seus vales são largos, desproporcionais aos finos cursos d'água que aí correm, de fundo chato e com cabeceiras em forma de anfiteatro. Ocorrem no platô elevações geralmente de encostas suaves (embora existam aquelas com encostas íngremes), que podem atingir 1.000m ou mais. A Serra do Periperi, por exemplo, localizada a Norte/Noroeste do núcleo urbano de Vitória da Conquista, tem cota máxima de 1.110 metros e mínima de 1.000m, enquanto que seu entorno próximo apresenta altitudes que variam de 830 a 950 metros.

Imagem 3: Reserva do Poço Escuro.

Fonte: PMVC, 2013

4.1.4 Ambiente tecnológico

A internet, antes restrita à comunidade acadêmica, ganhou notoriedade no ambiente empresarial e hoje se torna um acessório crucial e de grande potencial para área do marketing. Os avanços tecnológicos associados a uma equipe capacitada é um grande diferencial no ambiente interno das empresas. Essa tecnologia oferece informações do mercado, auxiliando

nas etapas de tomadas de decisões, além de ser uma vitrine e um shopping virtual oferecendo comodidade e segurança para o usuário adepto dos meios cibernéticos.

A tecnologia é de suma importância para as empresas, pois essas investem, anualmente, milhões em pesquisas e desenvolvimento, visando principalmente ao aumento de produtividade e redução de custos, criando produtos mais acessíveis e com melhor qualidade. A tecnologia da informação, por exemplo, traz aumento da produtividade, melhorias na comunicação, melhorias no relacionamento com os clientes, maior segurança na informação e aumenta a disponibilidade de sistemas e informações.

Vitória da Conquista é um dos municípios contemplados pelo Programa Cidades Digitais, do atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que busca maior inclusão digital ao construir redes de fibra óptica em cidades do interior e instalar pontos de acesso à internet em locais públicos para uso livre e gratuito. Com 340 mil habitantes, Vitória da Conquista alcançou uma infraestrutura de alta velocidade após a instalação de um anel de fibra óptica que conecta órgãos do governo municipal e um sinal de internet que chega a localidades da zona rural.

A motivação para melhorar a conectividade na cidade vem desde 2007, por iniciativa parlamentar e recursos do então Ministério da Ciência e Tecnologia, que não foi adiante. Em 2011, o projeto foi retomado pela prefeitura do município, com recursos próprios. Foi construída uma infraestrutura de conexões por radiofrequência formada por três torres de 35 metros de altura, que conectou 141 pontos de acesso em área urbana, a partir de um núcleo central, no prédio da prefeitura, que emite o sinal da internet para algumas localidades da zona rural. Nessa primeira etapa, diversos órgãos públicos municipais tiveram acesso à internet, entre eles 18 secretarias municipais, 42 escolas, 19 creches e 30 unidades de saúde.

Em 2012, Vitória da Conquista foi um dos 80 municípios selecionados pelo Ministério das Comunicações para participar da fase piloto do Programa Cidades Digitais. A proposta foi instalar um anel de fibra óptica de 25 quilômetros, para atender a 14 órgãos do governo municipal, duas instituições de ensino superior federais e uma estadual – o Instituto Federal da Bahia (IFBA), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), conectadas à rede acadêmica por enlaces contratados com operadoras e provedores – além de construir um ponto de acesso em local público.

Lançado em maio de 2014, o anel de fibra óptica em Vitória da Conquista proporcionou uma melhora na oferta de serviços públicos à população e potencializou o acesso à internet, desta vez por fibra óptica. Segundo dados da prefeitura, um exemplo é o laboratório central do município, onde chegam a ser realizados 60 mil exames por mês, cujos

resultados são enviados pela internet. No centro de regulação de leitos, foi viabilizado um serviço para dinamizar o processo de internação hospitalar entre 73 municípios da região.

Hoje, Vitória da Conquista caminha para uma posição de vanguarda em inovação e conectividade, expandindo as redes de telecomunicações e proporcionando uma maior conectividade para a população conquistense.

4.1.5 Ambiente político legal

A empresa está inserida em um contexto de leis, regulamentações, pressões de grupos de interesse que afetam diretamente as decisões de marketing. As leis e regulamentação podem influenciar diversos aspectos de uma organização, entre eles: embalagem do produto, política de preços, divulgação, relações trabalhistas, entre outros. Essas limitações legais devem ser vistas não só como uma limitação da empresa, mas ser também uma fonte de oportunidades, já que manter-se dentro das leis não só ajuda a evitar multas e processos, mas promove uma boa relação de confiança com os clientes.

Não só a preocupação com a legislação vigente deve ser levada em consideração, mas também a relação da organização com seus grupos de interesse. Associações, sindicatos e outros grupos de representação de classes permitem que a empresa una forças com outras organizações para que possam lutar pelos direitos do seu setor de negócios, ou mesmo representar os interesses das partes nas votações do congresso.

No atual contexto em que se encontra o país, devemos destacar a como de suma importância a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 17/01/1981). A mais importante lei ambiental define que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causar, independentemente de culpa. O Ministério Público pode propor ações de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Esse tipo de lei obriga as organizações a adequarem seus projetos respeitando o meio ambiente. E ainda outra lei de destaque é a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998.

Os brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância da preservação do meio ambiente. O termo apareceu em sexto lugar (13%) no ranking dos principais problemas apontados pela população, e o índice é mais do que o dobro (5%) do registrado em 1997. Os que estão no topo da lista são: saúde (81%), criminalidade (65%), desemprego (34%), educação (32%) e políticos (23%). Os dados fazem parte da pesquisa “O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável”, realizada pelo Ministério do Meio

Ambiente. O estudo abordou, em abril deste ano, 2.201 entrevistados de todas as regiões, com diferentes níveis de escolaridades e de renda. O que explica a importância da lei supracitada e sua eficiente fiscalização, pois há essa cobrança da população em relação a postura das empresas hoje em dia, os consumidores têm preferência pelas empresas que se preocupam com o meio ambiente.

Relembrando o desastre ambiental da empresa Samarco em Mariana-MG ocorrido em 2015, a empresa infringiu a Constituição. A Samarco violou o que está disposto no artigo 225, parágrafos 2º e 3º, o que a sujeitou a mineradora a receber penalidades da ordem penal, administrativa e cível. Além da Constituição, desrespeitou a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e a lei 6.938, de 17/01/1981. A extensão dos danos ambientais é muito difícil de ser determinada. A possibilidade de recuperação total do Rio Doce ainda está em discussão, porém não se sabe ao certo quanto tempo e quanto dinheiro serão necessários para tal ação.

A empresa já foi multada pelo IBAMA (R\$250 milhões) e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (R\$112 milhões). Sob a esfera da Responsabilidade Civil, a Samarco já teve R\$300 milhões bloqueados pela justiça e fez um acordo com o MPF e o MPE de cerca de R\$1 bilhão a ser aplicado em medidas preventivas e de contenção dos danos. A Samarco, com esse ato de displicência, se tornou alvo de múltiplas ações jurídicas e os resultados são imprevisíveis. O processo ainda está em andamento.

Hoje, dados comprovados por pesquisas, mostram o quanto a população está preocupada com o meio em que ela habita e está cada vez mais ativa. Embora, a fiscalização seja ainda passiva, a população vem cobrando dos órgãos competentes que a pena seja aplicada àqueles que não respeitam a legislação. E o que ainda é ruim para a imagem dessas empresas desrespeitosas, é que o consumidor está mudando seu perfil de consumidor/usuário dos produtos e/ou bens e serviços que essas organizações produzem/oferecem, deixando de consumi-los.

4.1.6 Ambiente cultural

O ambiente cultural é constituído de instituições e outras forças que afetam os valores básicos, as percepções, as preferências e os comportamentos da nossa sociedade. Crescemos em uma sociedade específica que molda nossos valores e crenças, absorvendo uma visão de mundo que define nossos relacionamentos com os outros.

No mundo inteiro as pessoas se comportam conforme leem seu ambiente e as pistas que recebem das outras. No Brasil não é diferente e a cultura frequentemente influencia essas

percepções. Fatores sociológicos, como: status socioeconômico, o ambiente familiar e a educação; fatores antropológicos, como: a diversidade cultural dos povos, a cultura, pode entender todo tipo de manifestação social, folclore, rituais, crenças, mitos e outros aspectos; fatores psicológicos, como: preferências, expectativas e medos, reações emocionais, processos cognitivos e interpretação das percepções, atitudes, entre outros e os princípios éticos e morais devem ser observados por gestores e, principalmente, pelos profissionais do marketing.

A cidade de Vitória da Conquista disponibiliza grandes eventos culturais de destaque na Região Sudoeste da Bahia e é um dos roteiros turísticos nacionais de grande ascensão no estado por conta das atividades culturais durante o ano, a exemplo do Natal da Cidade, Festival de Inverno, Forró Pé de Serra do Peri-Peri, Expo Conquista, dentre outros. A cidade conta ainda com espaços culturais como o Teatro Glauber Rocha, Casa Memorial Régis Pacheco, Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, Praça da Juventude e Arena Mira Flores, além de possuir grandes nomes de destaque no cenário cultural, como o cineasta Glauber Rocha e o cantor Xangai.

O cineasta Glauber Rocha levou o nome de Vitória da Conquista para o mundo com os prêmios que recebeu nos festivais internacionais. Hoje a fama cultural da cidade não é mais sustentada apenas pelo líder do chamado "Cinema Novo". Muitos outros artistas, de diversos segmentos, se destacam na cidade e também ultrapassam fronteiras.

É comum que aspectos naturais da Caatinga tenham uma presença marcante na música regional. O drama das secas periódicas que ocorrem na região, castigando a população, e cujo sofrimento sensibiliza por demais a sociedade. Assim artistas demonstram tais características de Vitória da Conquista em suas obras.

Vitória da Conquista conta com artistas como Elomar Figueira de Mello para aqueles que apreciam a música e a arte mais reflexiva e sutil, que seguem um ritmo musical suave de caráter intrínseco, com profundas raízes ibéricas, tocando a arte e o belo, em percepção sensível, não se envolvendo em questões políticas, nem em arte engajada, artificial buscando personagens em suas obras como o homem do campo, acompanhado de sua viola e de sua simplicidade, utilizando vestimentas do homem sertanejo. Contamos também com Eugênio Avelino, popularmente conhecido como Xangai é descendente direto do bandeirante João Gonçalves da Costa, fundador do Arraial da Conquista. Viveu em Vitória da Conquista, na Bahia, onde aos 9 anos de idade conheceu Elomar, que, 10 anos mais velho, tornou-se seu amigo e guia, e apesar de não ser conquistense de origem, assim se considera.

Cidade boa, que proporciona ambientes para encontrar os amigos, tomar um café, saborear um bom prato, degustar uma boa cerveja, e curtir um bom “happy hour”, Conquista conta com uma diversidade de bares, cafés e restaurantes (muitos deles com música ao vivo) com os mais variados cardápios e nacionalidades: japonesas, mexicanas, árabes, iranianas, chinesas... e brasileiras, lógico.

Para quem gosta, também é possível encontrar das bebidas mais populares a vinhos, chopes e cervejas artesanais. O menu ainda pode incluir uma boa safra de cachaças nacionais. Do lado oeste da cidade, existe uma série de bons bares e restaurantes, especialmente na avenida Frei Benjamim, próximo ao Seminário N. Sra. de Fátima.

Os lugares têm sempre muita gente, todos os dias do final de semana. A programação mais light pode ficar por conta das feiras livres, pela manhã, para comprar os famosos biscoitos de goma conquistenses, vendidos na Ceasa do centro, no sábado, e no bairro Brasil, no domingo. Ainda eventos como “Dia de Feira”, a feira gastronômica que ocorre no estacionamento do Estádio Lomanto Jr. Vale também um passeio vespertino pela praça Tancredo Neves, uma das mais bonitas do estado, ou mesmo um cineminha no shopping.

4.2 AMBIENTE OPERACIONAL

4.2.1 Clientes

Os clientes do ambiente operacional são aqueles que compram mercadorias e serviços fornecidos pela organização.

Neste sentido, os clientes do parque são todos aqueles que utilizam o parque para qualquer finalidade. Desde a visita para conhecer e contemplar a natureza até a utilização para as práticas esportivas. Atualmente os usuários e visitantes do parque residem em localidades do entorno do mesmo.

4.2.2 Recursos Humanos

Os prestadores de serviço do ambiente operacional da Lagoa das Bateias são os funcionários da empresa coletora de lixo, empresa terceirizada da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Além dos funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) que fazem a gestão e manutenção do parque.

4.2.3 Concorrentes

Adaptada para atender aos novos estilos de vida da burguesia, que prioriza cada vez mais o uso dos espaços fechados em detrimento dos espaços públicos abertos, e usando estratégias que promovem a segregação espacial segundo critérios sociais, a cidade se volta para a construção de espaços que buscam atender aos sonhos da pequena parcela da população que pode consumir.

A construção de espaços hoje é realizada com a intenção de acumulação de capital. A reprodução desses espaços é pensada exclusivamente para melhorar cada vez mais o individualismo, a liberdade do consumo. Neste sentido, os shoppings centers se apresentam como um dos principais concorrentes dos espaços públicos. O Shopping Conquista Sul se apresenta como concorrente direto da Lagoa das Bateias, já que neste espaço tudo é encontrado de maneira mais fácil: ambiente confortável, ar condicionado, estacionamento, praça de alimentação e variedade de lojas, além da questão da segurança.

Dessa maneira, o grande interesse em passar um tempo de lazer não é mais associado ao de convivência social. A preferência por espaços públicos fechados, o grau de isolamento dos diferentes grupos sociais e o nível de mobilidade da população estão subordinados ao seu padrão econômico, com sérias implicações sobre o uso e qualidade dos espaços urbanos exteriores.

4.2.4 Fornecedores e Distribuidores

Fornecedores exercem papel fundamental na busca por melhores práticas rumo ao desenvolvimento do local. A relação empresa/fornecedor ganha cada vez mais importância no cenário atual e constitui-se como elemento cooperativo e competitivo.

Portanto os fornecedores da Lagoa das Bateias são a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) que faz a gestão e manutenção do parque. As concessionárias Embasa, que faz a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a Torre que faz coleta e tratamento de lixo e resíduos e instalação de lixeiras no local; e a Coelba que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública

4.2.5 Meios de comunicação

Apesar da TV Sudoeste, afiliada à Rede Globo, Rádio e TV UESB, não promoverem constantemente a Lagoa das Bateias, é interessante citá-las por serem os maiores meios de comunicação de massa existentes na cidade de Vitória da Conquista, ressaltando que já foram veiculadas matérias acerca deste tema.

A cultura de ler Blog's, se insere em Vitória da Conquista, por ser um meio jornalístico online, dinâmico e uma alternativa de aquisição de informações sobre as mais variadas categorias de assuntos. Estes sites têm como alvo principal o cidadão local/regional, conta com uma rede de cooperadores e parceiros, em outras pequenas cidades satélites do interior da Bahia e região como: Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana, etc.

Neste sentido, podemos destacar quem mais promove a Lagoa das Bateias é o blog do Fábio Sena, Blog do Anderson, Blog do Marcelo, Resenha Geral, além de páginas do Facebook, Instagram, Twitter e outras redes sociais, e páginas da web de caráter local e regional. Além dos sites locais, existem os sites de caráter institucional como os do Governo da Bahia, Ministério Público da Bahia e outros de caráter institucional que citam a Lagoa das Bateias, entretanto, não possui significação relevante, já que não atinge um grande público.

4.2.6 Gerações Futuras

O relacionamento entre Unidades de Conservação com suas vizinhanças deve ser trabalhado no sentido de buscar o entendimento e o apoio das populações locais, além do desenvolvimento socioeconômico das comunidades e a participação popular de modo a garantir padrões de sustentabilidade para todos.

Os programas de educação ambiental são elementos fundamentais para qualquer estratégia planejada, sendo que os mesmos devem ser apropriados às realidades de cada área e devem envolver as comunidades em sua implementação. Promover o desenvolvimento das populações vizinhas é uma estratégia alternativa para que a médio e longo prazo diminua a ação antrópica sobre as Unidades de Conservação e essa estratégia tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das populações, de forma que colaborem efetivamente para a proteção dos recursos naturais.

Quando as populações percebem algum benefício pela existência próxima de área protegidas e sentem a preocupação, o apoio e a busca de oportunidades de trabalho conjunto

por parte dos seus gestores passam a colaborar efetivamente com a proteção aos recursos naturais da cidade. O apoio aos serviços sociais e oportunidades de capacitação destas populações são ações que valorizam as comunidades, ajudando a integrá-las com a unidade.

4.2.7 Gerações Passadas

No caso do Parque da Lagoa das Bateias, que é área de ambiente natural, não houve uma geração que a criasse, mas sim uma que estava presente quando seu projeto de área de preservação para unidade de conservação foi implantado. Havia no local muitos moradores, que habitavam áreas irregulares e que necessitava de ser desocupada. A transferência dos moradores não foi impulsionada por movimentos populares, mas pela participação em programas sociais desenvolvidos pela prefeitura, como o Programa Municipal de Habitação Popular.

O projeto consistiu na construção de imóveis padronizados em áreas consideradas adequadas, remanejamento da população dos loteamentos Santa Cruz e Bateias II e requalificação do espaço. Contudo, a remoção dessa comunidade não ocorreu com a anuência de todos os moradores. Segundo pesquisas, a aversão de uns pode ser justificada pelo apego ao local, pelo sentimento de posse, apesar da falta de infraestrutura do local e do tamanho reduzido do imóvel, por exemplo. Outros consentiram exatamente devido aos problemas estruturais dos imóveis e do bairro, além da oportunidade de aquisição da casa própria.

A concentração de pessoas no local ocorreu por aproximadamente 20 anos. Nesse período, a cidade não dispunha de políticas ambientais e o poder público não interveio, ao contrário, deixou que ali se consolidasse uma população de cerca de 70 famílias. Duas décadas depois, com o desenvolvimento das políticas públicas ambientais, a área passou a ter importância para o meio ambiente porque se constatou que ela captava a água pluvial formando charcos. Daí a necessidade de qualificá-la como Unidade de Conservação.

4.2.8 Entidades acadêmicas e de ensino

Destaca-se por possuir um setor educacional privilegiado, formado por escolas conveniadas com as melhores redes de ensino do país, como, por exemplo, o IBEN (Instituto Baiano de Educação de Negócios), conveniado à Fundação Getúlio Vargas, além de contar com várias faculdades, tais como UNIT, FAINOR, FTC, Faculdade Maurício de Nassau, Faculdade Santo Agostinho, UNIP, UNOPAR, UFBA, IFBA e UESB, o que a consagra como

um importante polo de educação superior com cerca de doze mil universitários, não só para o estado da Bahia, como para todo o Brasil. Vitória da Conquista tem grande estrutura para área de educação e pode contar com essa comunidade acadêmica para desenvolvimentos de pesquisas, projetos, e como meios de divulgação do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, contando com as parcerias destas supracitadas instituições.

Neste sentido convém destacar o estudo de caso sobre a Lagoa das Bateias realizado pela estudante da UFBA, Rita Carolina Spínola Macedo da Silva, no qual ela apresenta a concepção de Conservação Adaptativa, para a completa reabilitação do parque. Além de professores da UESB como Cláudio Carvalho e Deise Piau que escreveram sobre o tema.

4.2.9 Comunidades Locais

Muitos dos espaços públicos como calçadas, ruas e praças estão mal conservados, principalmente nos bairros dos grandes centros urbanos. Estes espaços, abandonados pelo poder público e principalmente pela população se tornam locais inseguros e conseqüentemente são evitados. Assim, na maioria dos casos, esses espaços atendem somente as atividades necessárias, pois a pessoa não tem escolha, pois precisam circular por estas áreas em suas atividades do dia a dia.

Localizada na zona urbana de Vitória da Conquista, no bairro Bateias entre os loteamentos Santa Cruz, Terras do Remanso, Cidade Serrinha, URBIS II e URBIS III, a lagoa das Bateias está situada a 900 metros de altitude, possuindo uma área de aproximadamente 53 hectares e faz parte da sub-bacia do Rio Santa Rita, que compõem a bacia do Rio Verruga, principal sistema hídrico do município.

Na área de intervenção do bairro Santa Cruz e entorno habitam 5,1% da população urbana do Município e 2.140 pessoas, responsáveis pelos domicílios, possuem rendimento; isso significa que apenas 19,4% dos domicílios apresentam renda com carteira assinada. Como nos demais loteamentos populares, a informalidade representa a alternativa de renda dessa população (PIAU,2013).

Os bairros do entorno da Lagoa das Bateias são comunidades periféricas. Lamentavelmente os dados comprovam os seus altos índices de violência, sobretudo no bairro Santa Cruz, onde moradores e usuários do parque se sentem inseguros ao utilizar este espaço, principalmente no turno da noite, pois, por ser um bairro com estruturas precárias, e a lagoa das Bateias também não conter uma infraestrutura adequada de visitação para o período da

noite, com iluminação deficiente, por exemplo, os infratores se aproveitam para usar drogas, fazer assaltos e até mesmo cometer homicídios.

As pessoas utilizam os espaços públicos por diversas motivações, como caminhar ao trabalho ou a lazer ou para atender às suas atividades rotineiras, encontrar outras pessoas, descansar ou contemplar a paisagem, trabalhar em atividades lícitas ou ilícitas, transitar de carro, enfim uma variabilidade de uso. Apesar de contar com um ambiente tão rico diversificadamente em fauna e flora, as comunidades locais do entorno e os bairros mais distantes do local, não se utilizam do espaço, como deveriam, por diversas contestações, mas especificamente por não ter um sentimento de pertencer ao espaço público.

4.2.10 Governo

No cenário político nacional, pode-se destacar a crescente insatisfação e revolta generalizada da população brasileira. O ano de 2015 foi marcado pelo advento de uma opinião pública insurgente contra os políticos, que se articulava em redes sociais a fim de protestar contra os ditames da atual política. Naquele momento, o aumento do transporte público foi o estopim das manifestações. O ano de 2016 não foi muito diferente e, sem dúvidas, foi um ano conturbadíssimo, nesta novíssima e frágil república brasileira, nascente.

As multidões, aos milhões, ocuparam as ruas de todo o país à revelia da mídia, das lideranças políticas e das corporações trabalhistas. Pediam ética na política, transparência nas contas públicas e, em um coro uníssono, pediam justiça aos agentes públicos sem compromisso com a pátria. Não era mais possível governar o país como antes, muito menos se admitia um Estado isolado como na antiga monarquia.

De uma maneira geral, a sociedade mostrou-se ciente não apenas dos danos decorrentes da corrupção mas também do mau uso dos impostos, que configuram uma das mais altas cargas tributárias do planeta, sem a contrapartida dos mais elementares serviços públicos. Se o país exhibe péssimos índices na educação e oferece saúde e segurança públicas desqualificadas, não é por falta de recursos, mas pelo desvio e mau uso deles. (CAIADO, 2016)

De toda essa mobilização popular o PT, que era tido como partido de Esquerda e a salvação das classes menos favorecidas, contudo, governava como se Centro/Esquerda fosse, este partido, se mostrou tão imerso na lama quanto as outras facções. Este caos que se

instaurou no país, fez surgir uma demonização do PT, colocando neste único grupo a culpa por toda corrupção existente no nosso corruptível país.

A tríade corrupção, má gestão e degeneração moral nas três esferas do poder republicano – legislativo, executivo, judiciário – nos trouxe a esta desordem generalizada que é a atualidade brasileira, no ano de 2017. Hoje, a nossa instituição política encontra-se descredibilizada e, conseqüentemente, toda esta instabilidade, tem levado a economia consigo para o mesmo buraco, em níveis sem precedentes, jamais visto na história deste pueril país.

O povo sente-se traído. Por essa razão, propõe, “Diretas Já”, com eleições no âmbito federal. Nada de pessoal contra o presidente Michel Temer, mas é inegável que seu (des)Governo, com seis ministros já afastados no rastro de denúncias, e ele próprio já citado nas delações da Odebrecht, e por outros tantos delatores, citado nas delações da JBS, possivelmente praticando tráfico de influências a fim de favorecer Eduardo Cunha (ex-presidente da Câmara de Deputados e atualmente detento, condenado a 15 anos de prisão), aligeirou a queda do já fragilizado governo Temer.

Além do mais, o Governo atual, o Congresso Nacional (em sua grande maioria) não detém lastro moral em sua vida política e/ou pessoal para propor as reformas indispensáveis que este país necessita (previdenciária, trabalhista e tributária, etc). Segundo IBOPE/Datafolha o Governo Temer detém um percentual de aceitação pular de apenas 4%; o atual presidente perdeu sintonia com os cidadãos por conta de suas inúmeras medidas impopulares e da possibilidade dele próprio figurar, dentre os tantos, como mais um político corrupto.

Em meio a toda esta turbulência na política acontecendo na esfera federal, a União, em 2017, não focou esforços acerca da feitura das regulamentações necessárias sobre parques ambientais, preservação da natureza, reservas ambientais e afins. Exceto, a criação de uma nova estrutura para acompanhar o processo de demarcação de terras indígenas em todo o país.

A definição técnicas de que terras indígenas, as quais eram demarcadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), mudará. Antes se baseava em laudos técnicos apresentados ao Ministério da Justiça, que referendava a decisão. Em seguida encaminhava para a Casa Civil da Presidência da República. Agora, porém, passa a haver um novo agente administrativo entre a Funai e o ministério.

Quanto ao ambiente político no Estado da Bahia, não se tem dados significativos a serem mencionados, posto que houve uma continuidade de Governo dentro do mencionado Estado. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) na esfera Estadual da

Bahia tem o propósito de promover a integração do sistema de meio ambiente e recursos hídricos do Estado da Bahia.

O INEMA tem por finalidade executar as ações e programas relacionados à política estadual de meio ambiente e de proteção à biodiversidade, a política estadual de recursos hídricos e a política estadual sobre mudança do clima. Cabe ao Inema atuar em articulação com os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e com a sociedade civil organizada, a fim de dar mais agilidade e qualidade aos processos ambientais, garantindo o equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento, para a sustentabilidade socioambiental.

4.2.11 Público em geral

A falta de atratividade e confortabilidade dos espaços públicos têm afastado seus usuários, o que limita a realização das atividades opcionais e sociais por parte de seus usuários que acabam evitando permanecer por muito tempo nesses espaços em função da insegurança. Como consequência disso, cresce o número de espaços privados como shopping, clubes, parques fechados, condomínios, dentre outros. Neste contexto, os espaços públicos como ruas, calçadas e praças estão perdendo sua característica fundamental, ou seja, a de terreno de convivência, de encontro entre diferentes, de convívio social, de espaço democrático. Portanto de acordo com Gomes (2002), verifica-se na cidade contemporânea um recuo da cidadania, o qual está vinculado à diminuição dos espaços públicos.

Em Vitória da Conquista-Ba não é diferente. A sua população habitante e transeunte, está cada vez mais optando por lugares fechados (privados) que lhes ofereçam segurança, conforto e qualidade. Conquista disponibiliza grandes eventos culturais de destaque na Região Sudoeste da Bahia e é um dos roteiros turísticos nacionais de grande ascensão no estado por conta das atividades culturais durante o ano, proporcionando ambientes com uma diversidade de bares, cafés e restaurantes (muitos deles com música ao vivo) com os mais variados cardápios; eventos que incentivam a prática de atividades físicas como corridas, Olívia Run, Corrida Conquista EcoChallenge; diversas habilidades, Confit, lutas; Conquista Fight MMA, entre tantos outros que proporcionam lazer e esporte ao ar livre, que chamam muito mais a atenção de público de Vitória da Conquista e acabam atraindo-os.

Contudo, promover as manifestações culturais e apresentações artísticas nos espaços públicos também possibilita o contato entre pessoas de todas as idades e promovem o uso

social dos espaços públicos da cidade. Levar aos espaços públicos ao ar livre as apresentações artísticas, shows musicais, teatro dança, circo e oficinas de arte têm como objetivo principal proporcionar o uso social dos espaços públicos, pois se acredita que a utilização dos espaços públicos é uma das formas mais sagradas de exercício da cidadania, é assim que a cidade e cidadão se conectam, dando sentido um ao outro. As feiras de bairro e apresentações teatrais podem estimular o uso social dos espaços públicos, porém resta saber se população tem interesse de participar dessas ações sociais, para tanto, cabe ressaltar que estas atividades devem ser planejadas em conjunto com o poder municipal e as associações comunitárias para garantir uma programação que atenda aos interesses da comunidade de Conquista. (RODRIGUES E LADWIG, 2013)

4.3 AMBIENTE INTERNO

4.3.1 Estrutura Organizacional

No que diz respeito à estrutura O Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias representa uma área de 53 ha que compreende a lagoa e entornos incluindo a pista perimetral. A sua área total conta com três ambientes: a lagoa, propriamente dita, o ninhal e o litoral.

A lagoa é o fundamento do parque e tem aproximadamente 26 ha, o ninhal que é uma ilha encharcada, de 14 ha, que fica no centro da lagoa, já o litoral, isto é, a área de terra, que circunda a lagoa, representa 13 ha e abriga a vegetação e a estrutura do parque como o museu, quiosques, parque infantil, quadra, áreas arborizadas e pistas para passeios e ciclismo.

O Museu de História Natural das Bateias é um espaço disponível para visitação do público, localizado nas proximidades da pista perimetral, e conta com várias espécies animais e vegetais. É uma das poucas áreas preservadas no parque, impressionando os visitantes com a variedade e o realismo dos animais empalhados. O local é ideal para o conhecimento acerca da biodiversidade da fauna e flora da região e do próprio parque.

Os quiosques estão localizados no interior do parque e serve como fonte de renda para os trabalhadores que mantêm pontos de vendas no local. Além disso, proporciona aos visitantes um ponto de parada para abastecer e alimentar-se. Apesar disso, os quiosques são depredados por vândalos, e os comerciantes do local sofrem com a queda do movimento causado pela violência.

O parque infantil também está localizado no interior do parque, próximo aos quiosques, e seria um local para diversão das crianças se não estivesse totalmente depredado. Os equipamentos estão sem condições de uso pois, em sua maioria estão quebrados, e os que restam não apresentam a mínima segurança para as crianças. O mesmo ocorre com a quadra, que está em situação precária, com as traves deterioradas, além da sujeira e do mato que tomam conta do local. Ainda assim, alguns jovens frequentam o local para a prática de esportes.

As pistas para passeio e de ciclismo, na área perimetral, são os equipamentos mais utilizados pelos visitantes do parque, já que o mesmo é o local de destino para as pessoas que praticam caminhada e ciclismo. As pistas no interior do parque são pouco iluminadas, os bancos foram depredados pelos vândalos, existem poucas lixeiras, além da sujeira e do mau cheiro.

4.3.2 Cultura e Clima Organizacional

Os usuários do Parque Lagoa das Bateias utilizam o espaço na maioria das vezes para realizar caminhadas e ciclismo, porém não adentram o interior do parque, concentrando as atividades na pista perimetral. Em relação aos horários de visitação, os usuários preferem o início da manhã e o final da tarde, observando-se pouca utilização do Parque em outros horários do dia. A falta de interesse da população em usufruir do parque como local de contemplação da natureza e de preservação ambiental se deve às péssimas condições estruturais, ao lixo espalhado, e ao esgoto descartado de forma irregular na lagoa causando mau cheiro, entre outros problemas. A população destaca a falta de segurança como o principal motivo pelo qual não utilizam o Parque em sua totalidade.

Neste contexto destaca-se a frequente utilização do local por usuários e traficantes de drogas, principalmente no período noturno. Existe no local uma disputa entre esses traficantes e as permissionárias que atuam com a venda de produtos alimentícios. Elas sofrem com a pressão por parte dos criminosos para deixarem o local exclusivamente para a manutenção da prática dos seus atos ilícitos. Apesar disso, as duas permissionárias resistem e continuam trabalhando no parque, já que este é o meio pelo qual elas sustentam suas famílias.

Diferente da maioria dos usuários, que utilizam o parque apenas para a prática esportiva e não se sentem responsáveis pela manutenção e preservação do local, um casal de idosos se mostra tão preocupados com a questão ambiental e sabem da importância do parque em tal quesito que plantaram árvores e todos os dias regam-nas durante as suas caminhadas.

Os outros equipamentos são pouco utilizados por conta do péssimo estado de conservação.

4.3.3 Recursos Humanos

O homem tem papel central, principalmente por seu conhecimento, na construção de bases que sustentarão a sua vantagem competitiva da organização. Portanto é importante manter pessoas com alto grau de conhecimento no que se refere aos processos da organização, além disso, os recursos humanos devem ser suficientes para garantir sua eficiência e eficácia.

Quanto ao Parque Municipal Lagoa das Bateias, os recursos humanos são insuficientes para manter a organização e os serviços do local. Possui um guarda patrimonial que é responsável pela segurança apenas do museu, dessa forma, todas as outras áreas do parque não são contempladas com a segurança. Existe também o gestor do parque que cumpre carga horária de segunda à sexta no horário comercial.

Além dos funcionários do parque, trabalham no interior local duas permissionárias, que comercializam produtos alimentícios industrializados como doces, salgadinhos, água mineral e refrigerante.

4.3.4 Marketing

O modelo de urbanização atualmente imposto na cidade de Vitória da Conquista produz um conteúdo urbano fragmentado, porque as relações baseadas na lógica capitalista condicionam os cidadãos à competitividade em que as pessoas se envolvem e reproduzem de forma contundente, os comandos dos centros em detrimento das necessidades do mercado mundial. A interpretação da fragmentação do cotidiano urbano tem forte ligação com as relações capitalistas, nas quais, com a intensificação das formas globalizantes, que inserem no espaço urbano um cotidiano voltado para uma sociedade consumista e classista, segregam e excluem quem historicamente esteve subjugado as relações de poder que se estabelecem no dia a dia urbano.

O crescimento desigual reforça a segregação do espaço geográfico urbano, porque áreas são beneficiadas com maior infraestrutura que as demais. E os que são menos instruídos ficam à margem da sociedade consumista, que de forma geral é imposta a todos os cidadãos da cidade não importando sua classe social, mas que a elite por deter o poder se beneficia da

lógica capitalista, não sabe se portar diante de tantas mudanças que não respeitam seu momento histórico nem tão pouco lhes assegure que o espaço seja a reprodução da vida. Assim, uma simples passagem pela Avenida Olívia Flores representa glamour, status, separação entre os sujeitos das zonas Leste e Oeste, uma clara fragmentação das relações socioespaciais, pois os segregados são postos à margem dessa lógica.

A imagem de um espaço público é a expressão da vida comunitária do local. Quando abandonados e degradados transmitem uma sensação de insegurança em suas ruas e praças. Ao contrário, quando bem planejados e cuidados pelo poder público e principalmente pela população, estes espaços se tornam atrativos e convidativos para o uso social, promovendo o convívio e a interação de seus usuários.

O passo inicial para solucionar os problemas de algumas localidades consiste na manutenção de uma infraestrutura satisfatória, que melhore a qualidade de vida da comunidade, conseguindo seu apoio na divulgação positiva dessas melhorias de forma a continuar atraindo investimentos físicos e financeiros para o local. Quando uma localidade apresenta problemas, o marketing estratégico primeiro deve traçar um planejamento com o apoio do setor público e privado - cidadãos, empresários e governo – para definir o futuro do local. Este planejamento irá delimitar os principais problemas do local, suas possíveis causas e estratégias para solucioná-los a médio e longo prazo. Para que um local se mantenha atrativo para seu mercado-alvo, este deve ser capaz de interpretar o que está acontecendo no seu ambiente interno e externo, entendendo as necessidades e desejos de sua comunidade interna e externa.

Já o marketing de lugares envolve atividades realizadas para criar, manter ou mudar atitudes ou comportamentos em relação a determinados lugares. De acordo com Kotler et al. (2006), o marketing de lugares abrange basicamente quatro objetivos:

- Desenvolver um posicionamento e uma imagem forte e atraente;
- Estabelecer incentivos atraentes para os atuais e os possíveis compradores e usuários de seus bens e serviços;
- Fornecer produtos e serviços locais de maneira eficiente;
- Promover os valores e a imagem do local de uma maneira que os possíveis usuários se conscientizem realmente de suas vantagens diferenciadas.

É nesse sentido que o marketing de lugares tem como principal finalidade orientar as cidades para afirmar e reforçar sua identidade, através da valorização do patrimônio cultural composto por bens tangíveis e intangíveis, visando a sua promoção. No entanto, se faz necessário colocar a população local como elemento fundamental das estratégias do

marketing de lugares, para evitar o risco de segregação social do espaço urbano, como tem acontecido na Lagoa das Bateias, comprometendo assim as relações sociais cotidianas.

Nesse sentido recomenda-se o marketing de lugar utilizando no seu desenvolvimento a estratégia de marketing de imagem, que é de suma importância para o consumo do produto, pois não consumimos produtos, mas sim a imagem que temos deles; marketing de atrações, onde a imagem embora seja crucial não é suficiente, precisando o lugar investir em atrações específicas; marketing de infraestrutura, onde se faz necessário uma infraestrutura eficaz na base do lugar e marketing de pessoas, que busca atribuir valor às pessoas que compõem o lugar.

Utilizando a estratégia de marketing de imagem é necessário mudar a percepção da população em relação à imagem da Lagoa das Bateias através da revitalização, pois a imagem atual, que é de um lugar sujo e fétido está arraigada na consciência da população. Na estratégia de marketing de atrações propõe-se realizar eventos que chamem a atenção da população e despertem interesse neles em participar e frequentar o espaço, como por exemplo, eventos gastronômicos e culturais como o Dia de Feira, eventos esportivos como competições de corrida e ciclismo. Já no marketing de infraestrutura é proposto que haja a implementação de novos equipamentos para práticas esportivas e de lazer, e a manutenção periódica destes equipamentos, além de lixeiras para o correto descarte do lixo, placas de sinalização para os transeuntes, além de bancos, iluminação adequada e implantação de posto policial 24 horas. E por fim, a estratégia de marketing de pessoas, em que se sugere a realização de cursos sobre preservação ambiental e educação sanitária, que podem ser promovidos pela Secretaria de Meio Municipal de Ambiente e faculdades, valorizando a população local e frequentadores.

Segundo o questionário aplicado no Parque Lagoa das Bateias, pode-se contatar que a população considera que faltam eventos culturais e esportivos no parque, ao contrário do que ocorre na zona leste da cidade, mais especificamente na Avenida Olívia Flores. Portanto, fomentar a realização de variados eventos (esportivos e culturais) na Lagoa das Bateias é uma das alternativas para atrair a população conquistense, das diferentes regiões da cidade, ao parque.

Porém, essas ações apenas não são suficientes e não surtirão efeitos a longo prazo, se a população não for conscientizada do seu papel na preservação do parque. A participação popular nas decisões e no planejamento do parque é fundamental para que o cidadão conquistense se aproprie dele. Segundo Carvalho e Rodrigues (2016), a participação popular faz com que a cidade seja gerida e planejada por aqueles que realmente utilizam os seus

espaços diariamente, e não apenas por especialistas que se fecham em seus gabinetes e estão aquém das reais necessidades da população.

Nesse contexto, pode-se notar que o lazer na cidade é uma proposta de ter ao alcance da população a possibilidade de desfrutar de espaços abertos, com áreas verdes ao ar livre, que estimulam a circulação de pessoas, a prática de exercícios físicos e a contemplação do espaço urbano. Estes são fatores que contribuem para a saúde e para aflorar nos cidadãos o sentimento de pertencimento da cidade como sendo sua e, a partir disso, cuidá-la e amá-la cada vez mais, obtendo o prazer de fazer parte desse espaço.

Portanto, vale salientar que uma constante atenção na manutenção por parte da prefeitura em parceria com a população é para conservar e dar novos significados a esse espaço urbano. Nesse sentido, a relevância de usufruir de espaços urbanos em que se proponham vivências de lazer para a comunidade é disponibilizar de forma mais democrática o espaço, de modo a ter circulação de pessoas, convívio, interação e dessa forma obter a humanização desse espaço. Portanto, espera-se que este trabalho, sirva para refletir a respeito de intervenções futuras, a fim de possibilitar melhorias na infraestrutura urbana, políticas públicas de lazer nas cidades e mais expressivamente no Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias.

4.3.5 Finanças

O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias foi considerado Unidade de Conservação no ano de 2007 pela Lei nº 1.410, código ambiental do município de Vitória da Conquista, entretanto, desde 30 de maio de 1996, é área de Preservação Ambiental pelo decreto 8.594/96 com base no § 1º do art. 216 da Constituição Federal e no dispositivo no art.1 da Lei n 707/93.

De acordo com o Código Municipal de Vitória da Conquista que trata sobre o Meio Ambiente, na sub-seção VI, onde versa sobre o Orçamento e a Contabilidade, retrata o seguinte: O Orçamento do Fundo Municipal do Meio-Ambiente integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

Art. 82. A Contabilidade do Fundo Municipal do Meio-Ambiente tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária da Política Municipal do Meio-Ambiente, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 83. A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio e, ainda, concomitante e subsequentemente, de informação, de apropriação

e apuração de custos, de concretização do seu objetivo e de interpretação e análise dos resultados obtidos.

Art. 84. A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Quando inquirido ao gerente de Estudos Viabilização de Projetos e Promoção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade a respeito do orçamento de manutenção e preservação do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, bem como se daria a elaboração do Plano de Manejo (que deveria ser feita em um prazo de 05 anos, a partir da data de criação das unidades de conservação), ele nos respondeu o seguinte: “Como estamos há três meses com uma nova gestão, não há o que se falar em motivos pelos quais providências não foram tomadas em tempo nas gestões anteriores. Todavia, a atual gestão já formou comissão para o levantamento de dados das Unidades de Conservação criadas no âmbito da lei 1410/2007 (Código Municipal de Meio Ambiente), para a reforma e publicação do Plano de Manejo da Serra do Piripiri, e elaboração dos termos de referência para contratação de equipe que elaborará os planos de manejo das Lagoas das Bateias e do Jurema, com o objetivo de atender, o mais breve possível, ao que estabelece a legislação em todos os âmbitos”

Quanto ao projeto inicial de implementação e orçamentos destinados a Lagoa das Bateias, ainda aguardamos resposta da Secretaria do Meio Ambiente com os devidos dados para serem analisados, fato é, que não poderemos analisar tais informações enquanto não recebermos devida resposta do Poder Público. Salientamos que o citado evento, até o momento de feitura deste Plano de Marketing, não havia ocorrido.

5 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA

5.1 MATRIZ SWOT

Ao utilizar a Matriz SWOT, temos as análises divididas em duas grandes óticas: Análise do ambiente interno: quando fazemos a análise das Forças e Fraquezas, estamos falando aqui de fatores internos e gerenciáveis. Ou seja, uma vez que sua empresa conheça quais são suas forças, ela pode trabalhar para manter e tornar estes pontos mais fortes a cada dia. E conhecendo as fraquezas, pode tomar as ações necessárias para corrigi-las ou evitá-las.

Análise do ambiente externo: já as Oportunidades e Ameaças são fatores externos à organização e não temos como manipulá-los diretamente. Mas nem por isto sua empresa deve deixar de monitorar as oportunidades e ameaças. Uma vez que sua empresa conhece quais são as oportunidades do ambiente em que está inserida, pode atuar proativamente para aproveitar

estas oportunidades. E conhecendo as principais ameaças do cenário em que se encontra, é possível atuar para minimizar os riscos e impedir que estas ameaças afetem os resultados da companhia (GILLES, 2015).

A matriz SWOT do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias tem como objetivo, com a devida identificação e reconhecimento do universo pesquisado, identificar as forças e fraquezas do ambiente interno, enquanto as oportunidades e ameaças referem-se ao ambiente externo da organização. Desse modo, a análise SWOT da Lagoa das Bateias se apresenta da seguinte forma:

FIGURA 1: Matriz SWOT

Internas	Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Localização ✓ Geração de emprego e renda ✓ Espaço amplo ✓ Diversidade de fauna e flora 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baixo índice de visitação da comunidade em geral. ✓ Impacto ambiental ✓ Comunicação ✓ Segurança Pública ✓ Limpeza Pública ✓ Estrutura precária
Externas	Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crise Econômica ✓ Crescimento dos eventos na cidade ✓ Mudança no estilo de vida da população ✓ Parcerias com instituições privadas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baixo nível de interesse para visitação ✓ Força dos Concorrentes ✓ Elevada busca da população por shoppings

Fonte: Elaboração Própria, 2017.

Esta etapa é fundamental para a definição das metas e estratégias, pois é da análise de ambiente que as estratégias são formuladas. Certo et al. (2005), destaca “ O processo de administração estratégica começa com a análise do ambiente, isto é, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros. ” Com base nessa informação avalia que o ambiente organizacional é a junção de todos os fatores externos e internos que podem influenciar no progresso da organização.

Ao analisar a Matriz SWOT pode-se perceber que a força está centrada na localização do parque, pois esse é de fácil acesso pela Av. Brumado, pelo Bairro Santa Cruz e Bairro Terras do Remanso. O espaço é amplo para práticas de esportes e momentos de lazer, gera emprego e renda para famílias que trabalham nos quiosques, com vendas de lanches e bebidas para os visitantes e conta ainda com uma grande diversidade de fauna e flora que atraem pesquisadores.

As fraquezas referentes ao parque são o baixo índice de visitação da comunidade em geral, pois os moradores de Vitória da Conquista não se sentem pertencentes aos espaços públicos que lhes são oferecidos. O impacto ambiental é outra ameaça, pois a lagoa das Bateias recebe esgotos clandestinos e quando chove ocorre o assoreamento, pois os dejetos vêm direto da serra do Peri Peri. Há ainda a ameaça da falta de comunicação, o parque não é bem divulgado pela instituição gestora, não há eventos para a promoção do local, nada que chame a atenção ou estimule mais visitas ao parque. Outra ameaça é a segurança e a limpeza pública, os usuários reclamam que não há policiamento no local tornando-o propício a assaltos, depredação de vândalos e lugar de ponto de drogas, principalmente à noite, e no que tange a limpeza, os mesmos usuários reclamam dos lixos espalhados no parque, da falta de lixeiras para o correto descarte de lixo e o mau cheiro que tem em alguns pontos onde são despejados os esgotos clandestinos.

As oportunidades referem-se às tendências do mercado atual na valorização da saúde e melhor qualidade de vida, assim as pessoas estão mudando seus hábitos deixando o sedentarismo de lado, estão mais ativas praticando esportes, se alimentando melhor. Outra notável oportunidade é a parceria com empresas privadas, que podem ajudar na reestruturação de um ambiente de preservação e ainda divulgar sua marca e seus produtos através de eventos no parque. Os eventos constantes e crescentes na cidade de Vitória da Conquista são vistos como mais uma oportunidade, visto que por ser um local amplo e de fácil acesso pode vir a receber tais eventos divulgando, assim, o espaço Lagoa das Bateias. E por fim a crise econômica que estamos vivenciando, que desperta nas pessoas a necessidade de procurar espaços para lazer e descanso, onde eles não tenham custos ou pelo menos um custo bem menor para se divertir e levar a família, então a Lagoa das Bateias pode vir a se aproveitar dessa oportunidade por ser um espaço de baixo custo.

O que podemos destacar como ameaças são: o baixo nível de interesse da população em visitar locais como o parque das Bateias preferindo os espaços públicos que são mais próximos dos seus lares ou mesmo espaços privados mesmo que esses gerem um custo, as pessoas preferem pagar pela comodidade e segurança que bares e praças de alimentações oferecem, assim, a força dos correntes é outra ameaça visível neste ambiente e destacando ainda uma terceira ameaça que é essa constante procura por Shoppings Centers.

5.2 . FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

Figura 2: Análise das 5 Forças Competitivas do Parque Municipal Lagoa das Bateias.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

5.2.1 Concorrência

A construção de espaços hoje é realizada com a intenção de acumulação de capital. A reprodução desses espaços é pensada exclusivamente para melhorar cada vez mais o individualismo, a liberdade do consumo. Neste sentido, os shoppings centers se apresentam como um dos principais concorrentes dos espaços públicos. O Shopping Conquista Sul se apresenta como concorrente direto da Lagoa das Bateias, já que neste espaço tudo é encontrado de maneira mais fácil: ambiente confortável, ar condicionado, estacionamento, praça de alimentação e variedade de lojas, além da questão da segurança.

Já a Avenida Olívia Flores, que fica localizada no bairro Candeias, área elitizada da cidade de Vitória da Conquista, conta com boa infraestrutura urbana para circulação e lazer dos habitantes e tem fortes investimentos, não só por parte do poder público, como também da iniciativa privada, que concentra e privilegia esse espaço. A especulação imobiliária também é um forte agente indutor de discursos modernizantes no local, com uma supervalorização dos imóveis. Na condição de área de lazer, os bares tomam outra conotação

com um pseudo-luxo e requinte, excluindo quem não possui boa condição socioeconômica para circular no espaço nos fins de semana, ápice de circulação da classe dominante.

Esse modelo de urbanização imposto na cidade de Vitória da Conquista produz um conteúdo urbano fragmentado, porque as relações baseadas na lógica capitalista condicionam os cidadãos à competitividade em que as pessoas se envolvem e reproduzem de forma contundente os comandos dos centros em detrimento das necessidades do mercado mundial. Assim, uma simples passagem pela Avenida Olívia Flores representa status e uma nítida fragmentação das relações socioespaciais, pois os segregados são postos à margem dessa lógica entre os sujeitos na cidade de Vitória da Conquista.

5.2.2 Entrantes potenciais

O Shopping Boulevard vem se inserir na dinâmica de Vitória da Conquista como agente que redefine a lógica da centralidade econômica, se configurando como um novo espaço destinado ao consumo, responsável por fluxos, seja de pessoas, informações, mercadorias ou capital. A localização de um shopping é pensada estrategicamente para a reprodução do capital imobiliário, tendo em vista que seus interesses são calcados na construção de um grande equipamento e, conseqüentemente, favorecerão a valorização de seu entorno.

Os grupos de classes mais favorecidas deixaram de utilizar de maneira significativa os espaços públicos, ficando mais confinados a ambientes de lazer restritos, como os shoppings. Enquanto isso, alguns espaços das ruas, dos parques e das praças acabaram se tornando lugares quase exclusivos dos grupos desfavorecidos em termos sociais e econômicos.

5.2.3 Produtos substitutos

A Reserva do Poço Escuro se apresenta como produto substituto do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias. Considerado um dos principais pontos turísticos do município, o Poço Escuro é a área de maior biodiversidade da Serra do Periperi. A reserva abriga uma vegetação exuberante e constitui-se praticamente como último remanescente de mata de grande porte da zona urbana da cidade de Vitória da Conquista/Ba. A mata também conserva uma alta representatividade em relação à fauna, com alta diversidade biológica. A falta de conscientização da população e a necessidade de um trabalho de educação ambiental voltado especificamente para os moradores que fazem limites geográficos com áreas onde se

encontram os recursos hídricos são essenciais, pois é preciso defender essas áreas, estimular ações positivas em relação à conservação do meio ambiente e apoiar projetos voltados a essa questão no município.

Dentro dessa perspectiva, deve haver uma interação entre o poder público municipal, as universidades e as comunidades envolvidas, para que encontrem soluções adequadas para gerir o desenvolvimento da cidade, de modo a recuperar a qualidade das águas das nascentes. Desse modo pode-se melhorar a qualidade de vida dos moradores que são afetados direta ou indiretamente pela poluição das áreas em que se concentram os recursos hídricos e consequentemente de toda a comunidade do município de Vitória da Conquista.

5.2.4 A força dos fornecedores

Os fornecedores da Lagoa das Bateias são a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) que faz a gestão e manutenção do parque. As concessionárias Embasa, que faz a prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a Torre que faz coleta e tratamento de lixo e resíduos e instalação de lixeiras no local; e a Coelba que é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para iluminação pública.

5.2.5 A força dos clientes

Nas imediações da Lagoa das Bateias, os bairros possuem pouca infraestrutura e são habitados pela classe trabalhadora, além de ter sua estrutura voltada para o entretenimento de pessoas que têm um poder aquisitivo não muito alto, com bares populares e áreas de lazer.

A Lagoa das Bateias precisa ser revitalizada e apropriada pela população para o fortalecimento do parque. Diante do exposto, torna-se fundamental que os espaços públicos e bairros do entorno sejam tratados adequadamente pelos órgãos públicos responsáveis, e que principalmente, sejam evidenciados, vividos e apropriados pela população da cidade.

6 OBJETIVOS E METAS

6.1. OBJETIVOS

- Posicionar o parque como símbolo de pertencimento, reforçando sua identidade através da valorização do patrimônio cultural.

- Elaborar estratégias mercadológicas que colaborem para o reconhecimento e *status* de espaço de convivência da Lagoa das Bateias.
- Incentivar a população acerca da importância do parque enquanto área de preservação ambiental.

6.2. METAS

- Promover trimestralmente exposições, feiras, eventos populares e demais atividades ligadas ao desenvolvimento artístico-cultural e esportivo da cidade entre seis meses a um ano;
- Promover, através da publicidade e propaganda, veiculados por período de um mês em mídias gratuitas (TV e Radio UESB), panfletagem por um período de três meses.
- Promover anúncio em mídias sociais (facebook, WhatsApp, Instagram, etc.), por um período de um ano - mensagens de estímulos ao consumo do produto/serviço parque das Bateias;
- Seis meses para negociação, junto a prefeitura para possíveis mudanças e implementações deste plano de marketing, visando o desenvolvimento e promoção deste parque;
- Seis meses para implementação de fato deste plano;
- 1 ano para ser feito nova pesquisa, inclusive com critérios de satisfação, qualidade e quantitativo de frequentadores da população conquistense;
- Implantar ações de promoção, dentro do primeiro mês de ações e implementação deste projeto de marketing, a fim de que a população tenha conhecimento das atividades promovidas no local;
- Fomentar a educação ambiental em todo o decorrer do projeto, a partir de cursos nas exposições, feiras, eventos populares e atividades artístico-culturais, objetivando capacitar a sociedade para sua participação ativa na preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

7 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

O ecoturismo, em escala mundial, começa a ser uma opção de lazer não apenas para os moradores locais, mas, também, para os turistas. O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, para além da área ampla que favorece a prática de *jogging*, outros exercícios físicos e práticas esportivas, possui um bioma local único (foco de preservação na criação deste parque

municipal) e pode ser alvo de atrações voltadas ao turismo, entretenimento e lazer, não apenas para os habitantes da cidade de Vitória da Conquista, mas, também, para as cidades do entorno.

Por estas e outras perspectivas, não é tarefa fácil delimitar o PÚBLICO ALVO do supracitado parque, principalmente, por conta do seu enorme potencial em atrair muitos e diversificados visitantes. Entretanto, a princípio, pode-se definir como o PÚBLICO ALVO do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias: 1. Moradores do entorno; 2. Pessoas que gostam de praticar atividades físicas ao ar livre; 3. Pessoas as quais procuram uma área para momentos de lazer com a família e amigos; 4. Transeuntes esporádicos que utilizam da área com o intuito de conseguir entretenimento e diversão; 5. Contempladores da natureza.

Tudo isto sem mencionar o enorme potencial que a parte aquática pode proporcionar atraindo mais público, não só na parte de contemplação, mas, também nas atividades esportivas de utilização do espelho d'água. Deve-se levar em conta que é uma área de preservação, e por isso, depende da adoção de boas práticas de conservação da água, uma vez que se trata de áreas com diversas fragilidades ambientais.

Em sua maioria, pode-se afirmar que, os atuais frequentadores da Lagoa das Bateias possuem diferentes níveis de renda e grau de escolaridade variável, são de diferentes idades, ambos os sexos e, boa parte deles, são moradores do entorno do parque e dos bairros vizinhos ou mesmo próximos da localidade.

Quadro 1: Descrição do público-alvo.

Bases de Análise	Descrição
Geográfica (Países, Regiões, Cidades, Bairros)	URBIS III, URBIS IV, URBIS VI, Bairro Brasil, Santa Cruz, Cidade Serrinha, Patagônia, Jurema, Recanto das Águas e Ibirapuera (estes são os principais frequentadores do parque). Entretanto, após revitalização pretende-se que todos os habitantes de Vitória da Conquista (e até de cidade vizinhas), se sintam atraídos a frequentar a Lagoa das Bateias.
Demográfica (Sexo, idade, renda educação)	<ul style="list-style-type: none"> • Ambos os sexos; • 20 a 60 anos; • Renda variável (Classe B, C, D, E) • Ensino Fundamental, Médio, Superior e Stricto Sensu.

Psicográfica (Personalidade, estilo de vida, atitude)	Praticantes de atividades físicas; Contempladores da natureza, Pesquisadores do ecossistema, defensores do meio ambiente; Usuários para fins lúdicos, de recreação e que gostem de contato com a natureza.
Comportamental (Ocasões de compra, hábitos de consumo, benefícios procurados, taxas de uso)	<u>Esporádicos:</u> Atividades de lazer, recreação, lúcidas como visita aos quiosques, piqueniques, visitas educacionais (museus de história natural), prática cultura (evento realizado). <u>Rotineiros:</u> Executor de atividades físicas e práticas esportivas como <i>cooper</i> , caminhada, futebol (ao menos nos finais de semana), ciclismo, musculação, <i>slack line</i> , Yoga, patinação, <i>skate</i> .

Fonte: Elaboração própria, 2017.

8 ESTRATÉGIAS DO PRODUTO

8.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO

Relato
<p>A Lagoa das bateias foi considerada área de preservação ambiental no governo do prefeito José Pedral, em 30 de maio de 1996, através do Decreto 8.594/96 cujo objetivo foi impor restrições de edificação irregular, privilegiando o interesse público no que diz respeito a importância e conscientização de se preservar o meio ambiente e com a finalidade de equilibrar o nível de recebimento de águas pluviais no entorno dos bairros, evitando alagamentos.</p> <p>No início dos anos 90, as regiões de baixo da Lagoa das Bateias, foram ocupadas por pessoas de baixa renda. Muitas casas foram construídas em terrenos inadequados, encharcados e sujeitos à inundação. Entre 1996 e 2004, poucas intervenções foram realizadas para conter o crescimento de assentamentos na região ou para melhorar as condições ambientais e de qualidade de vida da população do bairro. A ocupação urbana dessa área de preservação apontava para a necessidade de disciplinamento urbano da Lagoa das Bateias (PIAU, 2013).</p> <p>Em 2004, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista com o Programa Urbanização, Regulação e Integração de Assentamentos Precários realizou a implantação da urbanização da Lagoa das Bateias delimitando área de charco, reassentamento de residências</p>

em situação de risco, construção de pista no entorno da Lagoa e canais na serra, além da regularização e integração de assentamentos precários. Este programa teve como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida dos habitantes deste local, em especial, das condições de moradia e de saúde.

Após a intervenção da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, a área da Lagoa recebeu uma nova estrutura que além de desempenhar funções de manutenção dos mananciais hídricos e de ter importância como monumento paisagístico e área de lazer para a cidade, estimulou investimentos em saneamento, conservação, educação ambiental, lazer e turismo.

Os bairros do entorno das Lagoa das Bateias são comunidades periféricas. Lamentavelmente os dados comprovam o seus altos índice de violência, sobretudo no bairro Santa Cruz, onde moradores e usuários do parque se sentem inseguros ao utilizar este espaço, principalmente no turno da noite, pois, por ser um bairro com estruturas precárias, e a Lagoa das Bateias também não conter uma infraestrutura adequada de visitação para o período da noite, com iluminação deficiente, por exemplo, os infratores se aproveitam para usar drogas, fazer assaltos e até mesmo cometer homicídios.

Em relação ao produto, a Lagoa das Bateias oferece um ambiente propício para atividades físicas e lazer com a família, além de contar com o Museu de História Natural. Porém não levanta as expectativas, fidelidade e satisfação dos frequentadores, visto que, as atuais condições físicas do ambiente não têm atendido às necessidades da comunidade. Em visita ao Parque Municipal Lagoa das Bateias é possível observar, por toda parte, lixo e entulho despejados de forma indevida, assim como o esgoto que desce até a lagoa por conta das chuvas. Observam-se também placas pichadas, bancos quebrados, falta de lixeiras e animais soltos pelo parque.

8.2 DIMENSÕES DO PRODUTO

Quadro 2: Dimensões do produto

Dimensões	Características
Funcional	A dimensão funcional está ligada à utilidade basicamente prevista para um produto. No caso do Parque Municipal Lagoa das Bateias é uma área de preservação ambiental e captação de águas pluviais.

Imagem 4: Parque Municipal Lagoa das Bateias, 2017.

Psicológica

A dimensão psicológica dos produtos está intimamente ligada com a expectativa de satisfação que eles podem gerar para seus consumidores. A Lagoa das Bateias conta com um espaço de lazer, que proporciona ao usuário a realização de práticas esportivas e a contemplação da natureza, gerando sensação de bem-estar.

Imagem 5: Parque Municipal Lagoa das Bateias, 2017.

Estética

A dimensão estética consiste na relação que se dá entre o produto e o

usuário, em termos de processos sensoriais. O Parque Lagoa das Bateias, no entanto, encontra-se em péssimas condições infra estruturais, contando com paisagem urbana degradada e depredada (resíduos de construção civil, descarte de lixo, área de pastagem).

Imagem 6: Parque Municipal Lagoa das Bateias, 2017.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

8.3 NÍVEIS DO PRODUTO

Quadro 3: Níveis do produto

Dimensões	Características
Produto Básico	O produto básico refere-se ao que o consumidor realmente compra, a real necessidade que o produto atende. O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias desempenha funções de manutenção dos mananciais hídricos além de ter importância como monumento paisagístico e área de lazer para a cidade.

Imagem 7: Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, 2010.

Produto Esperado

O produto esperado significa as condições básicas e esperadas de um produto, ou seja, que ele funcione adequadamente. Na Lagoa das Bateias os usuários esperam uma área que conte com segurança, iluminação, limpeza e manutenção da infraestrutura.

Imagem 8: Parque da Cidade-SP, 2017.

Produto

O produto ampliado excede as expectativas do usuário. Incluem serviços agregados, o que realmente diferencia um produto do outro. Para diferenciar a

Ampliado

Lagoa das Bateias da Avenida Olívia Flores, que é o seu principal concorrente, deve-se promover manifestações culturais e artísticas, eventos esportivos além da revitalização dos quiosques neste espaço, possibilitando o contato entre pessoas de todas as idades e promovendo o uso social dos espaços públicos da cidade.

Imagem 9: Parque do Povo-SP, 2017.

Imagem 10: Parque Bensaúde-Lisboa, 2017.

No produto potencial as organizações procuram novas maneiras de satisfazer os

<p>Produto Potencial</p>	<p>clientes e diferenciar sua oferta. As empresas de sucesso agregam benefícios às suas ofertas, que não só satisfazem os clientes, mas também surpreendem. Uma das formas de conquistar a população para que frequentem o parque é investir em apresentações culturais, como teatros, shows, oficinas de arte, eventos gastronômicos e atividades físicas ao ar livre.</p> <div data-bbox="470 548 1372 1160" style="text-align: center;"> </div> <p>Imagem 11: Parque da Gare-RS, 2016.</p>
------------------------------	---

Fonte: Elaboração própria, 2017.

8.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO

Quadro 4: Síntese do Diagnóstico do Produtos

Elementos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Embalagem	A Lagoa das Bateias conta com um espaço amplo, caracterizando um ponto forte quanto ao aspecto de embalagem.	O elemento embalagem tem como ponto fraco a degradação ambiental, resultando em um baixo índice de visitação do espaço.
Marca	O símbolo do local é no formato do parque, reforçando sua identidade e caracterizando-se	O canal de promoção do local é ineficiente, dificultando a divulgação da marca.

	como um ponto forte.	
Design	Quanto ao design é um espaço amplo e propício para realização de atividades físicas.	Os principais pontos fracos quanto ao design do parque são o ecossistema degradado e a ausência de infraestrutura (limpeza e iluminação públicas).
Conteúdo	O conteúdo do parque é rico em diversidade de fauna e flora, podendo proporcionar momentos de lazer e bem-estar para o público.	A falta de atratividade dos espaços públicos tem afastado seus usuários, o que limita a realização das atividades sociais. Nesse sentido, um dos pontos fracos quanto ao conteúdo do parque é o baixo índice de visitação no local.
Tamanho	O Parque Municipal Lagoa das Bateias conta com um espaço amplo, cerca de 53 ha, compreendendo a lagoa e entornos, incluindo a pista perimetral.	O espaço não é bem aproveitado em sua totalidade, já que novas formas de entretenimento para o público devem ser criadas.
Qualidade	Um dos aspectos de qualidade do local é o contato direto com a natureza.	Presença de lixo e entulho, esgoto a céu aberto, animais soltos, comprometendo a qualidade do local.
Serviços	Dentre os serviços oferecidos no parque destaca-se que é uma área destinada ao lazer e às práticas esportivas.	A cidade de Vitória da Conquista está voltada para a construção de espaços fechados (como os shoppings), em detrimento dos espaços públicos abertos, promovendo a segregação espacial e incentivando o individualismo.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

8.6 MATRIZ BCG

Quadro 5: Matriz BCG da Organização

		Participação Relativa de Mercado	
		Alta	Baixa
Crescimento do Mercado	Alto	Eventos esportivos	Quiosques
	Baixo	Área de preservação ambiental	Apresentações culturais

Fonte: Elaboração própria, 2017.

O serviço estrela que apresenta maior crescimento de mercado e participação na Lagoa das Bateias são os eventos esportivos, por possuírem boa participação no mercado e potencialmente uma alta taxa de crescimento.

O serviço interrogação são os quiosques, já que podem ter alto crescimento no mercado, apesar de possuírem uma participação ainda insatisfatória no mercado, pois é necessária uma revitalização nessa área.

A vaca leiteira referente ao parque refere-se à área de preservação ambiental, já que é a utilidade básica do parque, no entanto, encontra-se com o crescimento estagnado, sendo pouco utilizado pela população local.

Já o abacaxi referente ao parque Lagoa das Bateias são as apresentações culturais, pois, caso seja implantado, podem possuir uma baixa participação no mercado, já que não se sabe se será bem aceito pelo público.

8.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS

Quadro 6: Sínteses das recomendações estratégicas

Elementos	Recomendações Estratégicas
Embalagem	Recomenda-se requalificar os espaços degradados, tanto o espaço natural quanto o construído.
Marca	Recomenda-se a divulgação do parque através das mídias sociais e imprensa local, promovendo os valores e a imagem do local de maneira que os usuários se conscientizem de suas vantagens diferenciadas.
Design	É de extrema importância a manutenção da infraestrutura, como a implantação de equipamentos para práticas esportivas, manutenção da limpeza e iluminação públicas, bancos, placas de sinalização, revitalização do parque infantil e quadra esportiva, já que a imagem de um espaço público é a expressão da vida comunitária do local.
Conteúdo	Quanto ao conteúdo sugere-se: ampliar a participação popular na definição, implantação e manutenção dos equipamentos públicos; criar elementos referenciais que promovam e reforcem a identidade do parque.
Tamanho	Recomenda-se aproveitar melhor a área, valorizando o ambiente perante a população.
Qualidade	Para resgatar a qualidade do local recomenda-se a reestruturação do espaço de uso coletivo; além de ampliar a consciência ambiental da comunidade pela educação ambiental.

Serviços	Quanto aos serviços deve-se estimular o desenvolvimento de eventos sociais, esportivos, culturais e gastronômicos para atrair o público.
----------	--

Fonte: Elaboração própria, 2017.

9 ESTRATÉGIA DE PREÇO

9.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO

O Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias é uma unidade de conservação e, como tal, é mantida por recursos públicos. O código Municipal do Meio Ambiente dispõe sobre os recursos financeiros do parque, quem administra e quais podem ser a origem desses recursos.

A verba advém do Fundo Municipal do Meio Ambiente, e tem como objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações necessárias para a execução da Política Municipal do Meio Ambiente. Esses recursos são provenientes de dotações orçamentárias, créditos suplementares a ele destinados e produto das multas administrativas por infrações às normas ambientais ou condenações judiciais delas decorrentes, doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, entre outros. A aplicação dos recursos de caráter financeiro dependerá da existência de verba, em função do cumprimento das ações referentes à Política Municipal do Meio-Ambiente e é gerenciado pelo presidente do Conselho Municipal do Meio-Ambiente. Vale ressaltar que as verbas do fundo Municipal do Meio Ambiente não são destinadas apenas à Lagoa das Bateias, mas é distribuída para todas as áreas e atividades relacionadas à Secretaria do Meio Ambiente.

Segundo o Portal da Transparência do município de Vitória da Conquista o orçamento previsto para o ano de 2017 a ser aplicado no Fundo Municipal do Meio Ambiente é de R\$ 153.000,00. Já no ano de 2016 o orçamento somou R\$ 253.000,00. Sendo assim, houve uma redução de R\$ 100.000,00 para este ano. Ainda, segundo o Portal da transparência, no período de janeiro à setembro de 2017, a Secretaria do Meio ambiente teve uma despesa de R\$ 4.522.779,38. Desse montante, foram aplicados no Fundo Municipal do Meio Ambiente e na gestão das Unidades de Conservação um total de R\$ 73.148,00. Percebe-se que os recursos

destinados às Unidades de Conservação, inclusive a Lagoa das Bateias, não são suficientes para gerir, realizar manutenção dos equipamentos e manter a infraestrutura das mesmas.

Ademais, as crises política e econômica interferem nos recursos destinados à gestão e manutenção do Parque, uma vez que limitam as verbas e reduzem os repasses do governo federal e Estadual para o Município. Por um lado, falta recursos públicos para a manutenção e conservação da Lagoa das Bateias. Por outro, falta interesse dos gestores em realizar as obras e revitalizar o local, uma vez que o orçamento para tais atividades é insuficiente.

Outro fator que interfere na destinação de recursos para a conservação e manutenção do referido parque é a corrupção. Os desvios de verbas públicas no âmbito da política nacional, sem dúvida, afeta o repasse dos recursos aos municípios. Como consequência disso, o município terá um orçamento apertado para gerir suas demandas, o que inclui as demandas da SEMMA, e conseqüentemente do Parque. Além disso, a prefeitura tende a dar prioridade aos setores primários do município como: saúde, educação e segurança. Sendo que as questões ambientais e de lazer ficam marginalizadas, no que tange ao orçamento público.

Quadro 7: Síntese dos fatores ambientais na precificação

1. Fundo Municipal do Meio Ambiente
2. Orçamento público reduzido
3. Crise política
4. Crise econômica
5. Falta de interesse da administração pública em destinar recursos para a manutenção e conservação do Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias
7. Corrupção
8. Destinação de maiores recursos para outros setores da sociedade
9. Falta de recursos públicos para o Meio Ambiente

Fonte: Elaboração própria, 2017.

9.2 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS

Por ser um espaço público, o Parque está aberto à visitação e práticas esportivas todos os dias e de forma gratuita. Os visitantes do parque terão custos somente com a alimentação.

Esse é o diferencial do parque frente aos concorrentes, principalmente quando comparamos com os serviços oferecidos no Shopping Conquista Sul e na Avenida Olívia

Flores. Uma vez que, quem está disposto a utilizá-los terá que desembolsar uma quantia que pode fazer falta no orçamento no final do mês.

1. O Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias é o único espaço na cidade de Vitória da Conquista que proporciona aos seus usufrutuários momentos de convivência, contemplação da natureza, lazer e práticas esportivas em todos os dias da semana e de forma gratuita. Sendo assim, não tem um concorrente direto. Não obstante, essas características representam um diferencial em relação aos seus concorrentes indiretos como o Shopping Conquista Sul e a Avenida Olívia Flores. Já que para usufruir dos serviços nestes locais a população deve dispor de recursos financeiros, dependendo do serviço o custo é muito elevado.

2. As verbas destinadas à manutenção e conservação do Parque são demasiadamente reduzidas, não atendendo às suas demandas. Apesar disso, as fontes de recursos que integram o Fundo Municipal do Meio Ambiente, seu principal provedor, são variadas. Os recursos são provenientes de dotações orçamentárias, créditos suplementares a ele destinados e produto das multas administrativas por infrações às normas ambientais ou condenações judiciais delas decorrentes, doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, entre outros. O que está faltando à gestão destes recursos é realizar a distribuição desses recursos de forma a contemplar as Unidades de Conservação, onde se inclui a Lagoa das Bateias.

9.3 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO

O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, além de desempenhar sua função de manutenção dos mananciais hídricos, também é um monumento paisagístico e oferece a cidade de Vitória da Conquista um espaço de lazer e práticas esportivas.

Todos esses atributos são destinados à população gratuitamente.

Com isso, tem o objetivo de ser acessível a todo o público. Pessoas de diferentes rendas, faixa

etária, nível de escolaridade e de todos os cantos da cidade de Vitória da Conquista devem se sentir atraídas a usufruir do parque. De forma que a população crie um sentimento de pertencimento em relação a ele. Sendo do interesse da sociedade que todos usufruam e colaborem com a preservação e manutenção do local.

9.4 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO

Sabemos que os recursos públicos são escassos, seja pela corrupção, que leva o dinheiro público pelo ralo, ou seja, pelo repasse das verbas públicas para programas relacionados ao meio ambiente, que em sua maioria tem uma fatia menor do orçamento público. Desse modo, devemos buscar alternativas de arrecadação de verbas para manter o parque em boas condições de funcionamento e realizar as atividades necessárias para a atração das pessoas até o mesmo.

Uma das alternativas sugerida é a parceria entre o Conselho Gestor, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e empresas de iniciativa privada que tenham interesse de financiar as atividades que serão implantadas no parque, bem como sua manutenção. Dessa forma a empresa parceira estará elevando sua imagem de empresa sustentável, contribuindo com a preservação da natureza.

10 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO

10.1 DESCRIÇÕES DO CANAL DE MARKETING

A relação produto certo, na hora certa, para o cliente certo e com qualidade, fez com que o marketing assumisse uma postura mais criativa, inovando processos e fazendo parte de todo desenvolvimento do produto até chegar ao consumidor final.

O objetivo dos canais de marketing é satisfazer os clientes finais, sejam eles consumidores ou compradores. Os canais de marketing trazem a ideia da distribuição física, onde os produtos são movidos fisicamente para que estejam disponíveis ao consumo nos mais diversos pontos de venda de uma determinada região geográfica.

Um canal de marketing é mais do que um condutor para o produto, também é uma forma de se agregar valor ao produto comercializado. Atualmente o Parque Municipal Urbano

Lagoa das Bateias, que é gerido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC), não conta com um canal marketing eficiente para distribuição do serviço de lazer, entretenimento e cuidado com o meio ambiente local que ele oferece.

No entanto o objetivo com esse plano de marketing é trazer estratégias necessárias para incentivar a população conquistense e adjacente a frequentar com maior intensidade e se sentirem parte integrante deste local.

Com esse propósito, a SEMMA deve buscar parcerias, tanto com outras secretarias, como: Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em conjunto com instituições privadas, como: academias do lado oeste, pois estão próximas ao parque, e que utilizará do espaço com suas atividades, como: os exercícios funcionais, *crossfit* e corridas, que demandam um espaço amplo e que na maioria das vezes as academias não contemplam. Essas poderiam, também, realizar eventos abertos ao público, assim fazendo a publicidade da academia e atraindo pessoas para o parque. Já a Secretária Municipal de Saúde e instituições privadas de ensino terá espaço propício para produção de feiras de saúde, e com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural juntamente com a população local será realizada a plantação de uma horta comunitária.

Portanto, a partir das parcerias entre entes públicos e privados, com a execução das estratégias descritas acima, o Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias terá um canal de marketing como produtivo e eficiente, pois estará ofertando a população os serviços de lazer, entretenimento e cuidados com o meio ambiente, que é natural do parque, associados aos serviços oferecidos pelas parcerias público/privado, serviços esses de qualidade e que agregam valor ao usuário, passando este a se sentir pertencente àquele lugar.

10.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING

Segundo Kotler e Armstrong (2004), canais de marketing podem ser descritos pelos números de canais envolvidos. Cada etapa de intermediário que realiza algum tipo de trabalho para aproximar o produto dos consumidores finais é um nível de canal.

No que tange ao Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, adequando a teoria proposta de canal de marketing à um serviço intangível oferecido pelo espaço público, temos a seguir o organograma do canal de marketing/distribuição.

Figura 3: Organograma do Canal de Marketing

Níveis de Canais de Marketing

Fonte: Canal de Marketing, 2017.

A partir da estratégia implementada, o parque melhor se adequa ao chamado Nível 1, como apresentado na Figura 3, chamado de marketing indireto que conta com um nível de intermediário sendo ele ocupado pelos varejistas, (Parcerias Público/Privados), onde o fabricante (Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias) vende seus produtos diretamente aos consumidores finais (Usuários do parque).

Podemos assim, compreender que este tipo de canal/nível utilizado pelo Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias apresenta como contribuições: a utilidade de lugar, fazendo com que os intermediários, de certa forma, levem os serviços disponibilizados no parque aos clientes/usuários, criando a utilidade de lugar tanto para o parque quanto para as empresas privadas que se utilizaram do espaço; a negociação e vendas que beneficiará o parque por estar sendo visitado e utilizado e também as empresas privadas que poderão a partir dos eventos realizados, divulgar suas marcas e realizar a venda de seus serviços

particulares; e a contribuição promocional, que tem intuito de atrair e manter o consumidor/usuário. (URDAN E URDAN, 2011).

Segundo Urdan e Urdan (2011), a estrutura do canal de distribuição define quem participa do canal e as respectivas atividades e responsabilidades. Logo, essa estrutura do canal, mais uma vez adequando às teorias ao produto/serviço em foco, o parque, apresenta uma extensão de canal indireto, ou seja, com um intermediário (parcerias público/privado) e como determinantes da extensão do canal o fator produto, com a estratégia de inovação e realização de atividades promocionais.

10.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA

Hoje, o que se espera de um ponto de venda é que tenha uma identidade visual construída como uma ponte entre a local e o cliente, ou seja, se refere a todo o cenário criado para proporcionar uma experiência de prazer no consumo do bem ou serviço.

Em se tratando do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, foram realizadas visitas de observação ao local, registros fotográficos e entrevistas com uma amostra de cliente/usuários, onde pode-se visualizar, com os dados coletados, que há uma deficiência de em relação ao que o parque oferece.

Os resultados, expressados pelas respostas aos questionamentos abertos da entrevista, é que o parque tem um amplo espaço, atendendo as comunidades do entorno, com fácil acesso e com rica fauna e flora, no entanto, os clientes/usuários alegam não utilizar com maior frequência o parque porque o mesmo foi abandonado pelas autoridades públicas, se tornando um local inseguro, sujo, e com estrutura precária. Portanto, depreende-se que o parque em si como ponto de venda não tem um diagnóstico negativo, mas sim a sua falta de manutenção para mantê-lo atrativo é que se constitui em um ponto fraco.

Quadro 8: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda

Componentes Estratégicos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Mix de Produto (Conteúdo, exposição, validade, estoque)	A partir das observações realizadas in loco, entrevistas e aplicação de questionários com	No que tange ao ponto definido como fraco, pois apresenta

	<p>moradores do entorno e usuários do parque, podemos destacar como pontos fortes dos mix de produtos do Parque Ambiental Urbano Lagoa das Bateias a ampla área de lazer oferecida pelo espaço, a oportunidade de utilização dessa área para a prática de diversas modalidades esportivas; o contato direto com a natureza, pois é um ambiente rico em fauna e flora, contando assim, com alto potencial paisagístico próprio; além da presença e papel que o Museu de História Natural oferece e exerce buscando preservar exemplares e material relacionado às ciências naturais da lagoa.</p>	<p>deficiência ao produto, é a questão do alto nível de degradação ambiental que se pode observar. O ecossistema local apresenta peculiaridades em termos de estrutura e funcionamento e está submetido a uma variada gama de impactos que resultam em níveis específicos de degradação.</p>
<p>Promoção (conteúdo, comunicação, posicionamento, criatividade, etc)</p>	<p>Não foram observados pontos fortes no que tange a comunicação.</p>	<p>Como pode ser visto há um baixo índice de visitação do local. O dinheiro não é o principal motivo da baixa inserção cultural da população, pois o</p>

		<p>espaço é aberto ao público, o que se nota é a falta de interesse, a sensação de mal-estar e sentimento de insegurança como os principais responsáveis para esse fator.</p>
Localização (externa e interna)	<p>Como dito anteriormente, a lagoa das bateias conta área ampla. No quesito localização se destaca por contar com acesso pela Avenida Brumado, facilitado por vários bairros, o que é excelente tendo em vista às futuras estratégias que visa maior visitação e participação da população no local.</p>	<p>Municipal Urbano Lagoa das Bateias se apropria, atualmente, de uma zona carente de infraestrutura, devido ao descaso do governo municipal e em parte também, por ações de vandalismo.</p>
Atmosfera do Ambiente (layout, iluminação, sinalização, climatização, aromatização, arquitetura, etc)	<p>A fauna e a flora estão intimamente interligadas, pois muitos animais utilizam as plantas como alimento e abrigo, e as plantas necessitam, muitas vezes, dos animais para a sua reprodução por meio da polinização e dispersão da</p>	<p>No entanto, como dito anteriormente a infraestrutura do parque é deficiente e por isso, a iluminação, sinalização, aromatização e arquitetura</p>

	<p>semente. A Lagoa das Bateias tem uma grande diversidade de fauna e flora, sendo um espaço que oferece além de lazer, um local para pesquisas. Também conta com um leiaute diferenciado, pois sua exposição geral do espaço é bem fácil de ser entendida e utilizada pelo usuário.</p>	<p>encontram-se em estados precários.</p>
<p>Serviços ao cliente (antes, durante e depois)</p>	<p>Como serviços ao cliente o parque, tem positivamente a oferecer atividades ao ar livre e o Museu de História Natural aberto para visitaço e pesquisa.</p>	<p>Como ponto fraco destacamos que tais serviços so poucos, devido  grande populaço habitante na cidade de Vitria da Conquista e regio, que demanda maior atenço e melhores/maiores quantidades de entretenimento.</p>
<p>Funcionrios (densidade, abordagem, eficincia, comunicaço, etc.)</p>	<p>No foram observados pontos fortes no que diz respeito aos funcionrios.</p>	<p>Como em toda organizaço, qualificaço para um bom atendimento  essencial. Porm, pode-se notar como ponto fraco em</p>

		relação aos funcionários lotados no parque, exatamente, essa falta de qualificação para atender aos usuários.
Tipos e densidade das instalações	É notável na Lagoa das Bateias a estrutura para bancos e quiosques, quadra poliesportiva, campo de futebol e parque infantil, disponível para o uso da população transeunte.	Contudo o que observamos como deficiência para tal estrutura de instalações é que a mesma se encontra em más condições de uso. Mais uma vez faz necessário destacar que essa é uma questão de abandono das autoridades locais e também de ações de vandalismo da própria população.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

10.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA

O Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias, foi criado com um intuito de preservar o meio ambiente e promover lazer e entretenimento aos seus usufrutuários. Dispondo, na época de sua inauguração como área de preservação ambiental, de uma infraestrutura para atender a população conquistense e cidades circunvizinhas, tinha como objetivo ser um espaço que oferecesse, além de cuidados ambientais para a lagoa, atividades voltadas para o lazer, o esporte, a cultura e a educação para a população.

Quadro 9: Síntese da estratégia de cobertura

Cobertura	Descrição
Intensiva	Depreende-se que a partir da execução das estratégias propostas, a cobertura que o produto/serviço parque Lagoa das Bateias dará ao seu mercado, ou seja, aos seus usuários, é uma cobertura intensiva, mesmo não sendo este o único parque ambiental da cidade, mas ser o único a contar e oferecer tamanha estrutura e disponibilidade de atendimento a uma demanda maior da população, contando com amplo espaço, rico em fauna e flora, oferecendo, assim, serviço de lazer, cultura e educação.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

10.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS

É mister perceber que a estratégia mais urgente a ser tomada é a revitalização no parque e a execução do seu plano de manejo. Em seguida a principal estratégia, vista anteriormente, os projetos de parcerias público/privado, seria posta em prática, até mesmo como consequência de uma nova imagem que receberia o parque após a revitalização. Como resultado a população visitaria mais o espaço e se apropriaria dele se sentindo mais à vontade e segura e realizariam o marketing direto, ou seja, de boca em boca divulgariam e despertariam em outras pessoas a curiosidade para a visita.

Quadro 10: Recomendações estratégicas

Componentes Estratégicos	Recomendações Estratégicas
Mix de Produto (Conteúdo, exposição, validade, estoque,	Como estratégia pensada para fortalecimento do mix de produtos, pensou-se em fomentar práticas sustentáveis de consumo; na execução do plano de manejo; ainda em propor novas formas de uso e ocupação do espaço através da oferta de infraestruturas adequadas à realização das atividades.
Exposição do Preço	Não se aplica.

Promoção (conteúdo, comunicação, posicionamento, criatividade, etc.)	No quesito promoção, o que se pensa em estratégia para fortalecimento do posicionamento será a divulgação do parque Lagoa das Bateias em mídias sociais, realização de eventos esportivos, educacionais, culturais e de lazer.
Localização (externa e interna)	Pensa-se em estratégia de localização a reestruturação das entradas do parque e os caminhos que dão acesso aos quiosques e aos espaços do interior do mesmo.
Atmosfera da Ambiente (layout, iluminação, sinalização, climatização, aromatização, arquitetura, etc.)	Faz-se necessário investir em novas redes de iluminação, distribuição lixeiras e instalar placas de sinalização por todo o decorrer do parque, como estratégia de uma melhor atmosfera do ambiente. E ainda o monitoramento das estações de tratamento de esgoto que é o foco principal do parque no que tange a preservação ambiental.
Serviços ao cliente (antes, durante e depois)	A estratégia que se faz necessária em relação os produtos/serviços oferecidos aos usuários/clientes é consolidar a cultura e a prática urbana de uso e apropriação dos espaços públicos, através de pesquisas e realização de eventos no local ampliando, assim, a gama de produtos/serviços oferecidos.
Funcionários (densidade, abordagem, eficiência, comunicação, etc.)	Aqui se faz estrategicamente, necessário e urgente oferecer qualificação profissional para os prestadores de serviço do parque, pois é um dos pontos mais rápidos a terem que passar uma reestruturação, porque, também, é um dos primeiros a ser percebidos quando alterados.
Tipos e densidade das instalações	No que compete às instalações e suas densidades, é necessário investir em instalações de equipamentos para realização de atividades físicas e novos brinquedos para o parque infantil.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

11 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO

11.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL

Na tentativa de conquistar e fidelizar o público, cada vez mais a promoção passa a ocupar maior espaço dentro da estratégia empresarial. Elementos como a comunicação, sua linguagem, o desenvolvimento de texto publicitário e utilização de apelos afetivos e sentimentais ganham força no planejamento de peças publicitárias.

A linguagem deve ser trabalhada de forma persuasiva; signos a fim de persuadir. Segundo Pinto (1997) *apud* Monteiro *et al* (2016), a publicidade é uma das formas de linguagens mais sedutoras do século XX. A publicidade é o discurso do consumo, e o que se consome são significados e ideias.

Para atrair o cliente em potencial, a publicidade claramente bebe do referencial das artes como o da poesia, o da musicalidade e das tendências de moda e de estilos. Tal envolvimento com estas artes permitem que padrões sejam rompidos, e que diferentes estilos de montar a mesma peça publicitária sejam incorporados de maneira diversificada na linguagem publicitária (MONTEIRO, 2016).

Tendo em vista que um anúncio não é uma peça literária que visa distrair e, sim, implantar uma ideia ou vender um produto, faz-se necessário, além da criatividade, bom senso. Este tópico tem como objetivo fazer uma análise do composto de *marketing*, principalmente a publicidade de promoção do Parque Municipal Urbano Lagoa das Bateias.

A publicidade e propaganda apresentam muitos pontos muito fortes, no entanto, o administrador deve analisar com cuidado os pontos deficitários. Na mídia não interativa em massa, o emissor não sabe a reação do receptor, desta forma não consegue analisar para posteriores melhoras, nem mesmo esclarecer dúvidas que possam surgir (URDAN e URDAN, 2006).

Com isto, pretende-se apresentar recomendações a fim melhorar a imagem e de melhor compreender e amenizar os problemas identificados na autopromoção deste ambiente. Através dos processos de observação e coleta de dados, para saber-se qual o real desejo dos consumidores frequentadores deste espaço/serviço.

Em síntese a publicidade e propaganda se utiliza duas grandes mídias, a tradicional não interativa – emissor e receptor sem contato – e a interativa – emissor e receptor em pseudo-contato –, neste último caso há a possibilidade de interatividade. Um exemplo de mídia interativa é a internet, onde o receptor clica em uma página e obtêm informações de forma instantânea. Já as mídias não interativas, podem ser citados um *outdoor* que simplesmente leva a mensagem a o receptor sem possibilidade de interação (URDAN e URDAN, 2006).

Para pôr estas ideias em prática, pensou-se em adotar, como meta dos objetivos mercadológicos de revitalização da Lagoa das Bateias, algo que despertasse um sentimento ufanista e patriótico de conservação e preservação das riquezas/belezas naturais do município. Algo que resgatasse o sentimento de pertencimento a tempo esquecido pelos moradores da cidade e do entorno deste, que é um dos mais importantes parques da cidade de Vitória da Conquista.

Para a promoção de vendas do ambiente, que estavam um pouco paradas, pensou-se, em fazer concursos, reuniões, caminhadas, corridas com prêmios, e outras atividades que tragam o público de volta a este ambiente. Pesou-se nesta estratégia imediatista, pois, os efeitos são sentidos de súbito e, também, convêm incentivar outras pessoas que não frequentavam este parque, começar a conhecê-lo.

Diferentemente da propaganda, a promoção não tem por objetivo focar nos benefícios e valores dos produtos, neste caso, do serviço. O que se pretende passar é a ideia, a mensagem para o cliente compre/consuma o produto ou serviço o quanto antes. Para isto, faz-se será necessário um incentivo adicional para o consumidor, algo que lhe chame a atenção (URDAN e URDAN, 2006).

Apesar dos efeitos serem a curto prazo, uma das características desta estratégia é a comunicação que atrai atenção do consumidor e fornece informações do produto, além de incentivar os consumidores a valorizarem o produto.

O *marketing* direto com cliente é, também, ferramenta importantíssima para a promoção de lugar. Pensou-se no marketing via mídia eletrônica, que atinge o público maior e, atualmente, com a popularização das redes sociais, como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Ademais, serão solicitados que a imprensa pública e local, como; TV UESB e Rádio UESB divulguem e promovam notícias e informações sobre o Parque Ambiental Lagoa da Bateias, construindo uma imagem favorável para este ambiente.

O objetivo desta comunicação deve ser atrair o cidadão conquistense a frequentar o parque Lagoa da Bateias. Uma vez definido isto, as ferramentas do composto de comunicação devem ser analisadas e selecionadas quanto à sua eficácia na resposta desejada do consumidor. O comunicado veiculado por essas mídias podem ser mensagens, inclusive, adaptadas para atrair interesse de públicos diversos. Estas mensagens por mídias eletrônicas podem ser preparadas com maior rapidez, e alteradas, a depender da resposta de clientela desejada.

O objetivo da propaganda é informar ao mercado sobre o remodelado ambiente, de entrada franca, na cidade de Vitória da Conquista, além de descrever os serviços disponíveis,

corrigir falsas impressões do ambiente e reduzir receios dos consumidores. Também deve desenvolver uma imagem positiva da ambiência. Outros objetivos da propaganda deve ser lembrar aos consumidores que a prática de atividade física faz bem para saúde.

A função das Relações Públicas “RP” tem por objetivo cuidar da imagem institucional da organização, ou seja, de todos os detalhes de exposição da marca, que no caso é o Parque ambiental Lagoa das Bateias. Esta etapa envolve um trabalho minucioso de escolha de oportunidades, palavras, símbolos, posturas, convicções e atitudes e se concentram nos relacionamentos que são criados entre uma organização e seus vários públicos. Palavras como saúde, bem-estar, lazer, ambiente familiar, contato com natureza, esportes entre outras, podem estar neste bojo promocional.

Como uma das principais ações desenvolvidas por este plano de marketing pensou-se em lotear espaços, que sejam abertos à comunidade, os quais possam ser adotados e arborizados por algumas famílias da redondeza. Serão plantadas flores, de acordo com padrão desenvolvido pelas entidades responsáveis (Prefeitura Municipal e Secretarias responsáveis), e plantada uma horta comunitária. Desta forma, fortalece o sentimento de pertencimento local e incentiva os moradores do entorno a preservar e participar das atividades desenvolvidas neste ambiente.

E, por fim, pensou-se na Venda Pessoal que é a busca da interação e relacionamento pessoal com o cliente, feita através desta pesquisa, que visou apresentar soluções adequadas às necessidades das pessoas que frequentam este ambiente.

Quadro 11: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional

Elementos	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Promoção de Vendas	Comunicação atualizada; Baixo custo para promover; Atende o público jovem.	Não atende ao público mais velho.
Merchandising	Não se cogitou Merchandising, já pensando o parvo orçamento público, a não ser que seja gratuito.	Não terá.
Propaganda	Não se pensou em gastos que onerem a	

	fazenda pública; Rádio UESB; TV UESB.	
Publicidade	Através das mídias sociais como: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, entre outros.	Não se chegará ao grande público como o da televisão.
Relações Públicas	Bem-estar, saúde, ambiente familiar, contato com natureza, esportes.	O consumidor casual do serviço
Vendas Diretas	Contato direto com o consumidor de serviço.	O fator fidelização é mais sentido pelos moradores do entorno

Fonte: Elaboração própria, 2017.

11.2 ANÁLISE DE MÍDIA

Quadro 12: Síntese do Diagnóstico de Mídia

Mídias	Pontos Fortes	Pontos Fracos
Televisão	TV UESB – Gratuito	TV UESB - Público seletivo e de baixo impacto.
Rádio	Rádio UESB – Gratuito	Rádio UESB - Público seletivo e de baixo impacto.
Jornal	Mídia não impressa como Blogs, por exemplo.	Acesso restringido ao alijados digitalmente, ou com pouca familiaridade com a ferramenta.
Outdoor	Conseguidas com parcerias da prefeitura	Orçamento escasso.
Internet	Utilização em larga escala	Acesso restringido ao alijados digitalmente, ou com pouca familiaridade com a ferramenta.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Quadro 13: Critérios Para de Seleção de Mídia

Critérios	Justificativas
Cobertura	Rádio e TV pública; Redes sociais, Mídias em geral;
Índice de Audiência	Público mais seletivo, amantes da música popular brasileira e/ou de música conceitual (não atingindo o público de massa).
Impacto	Público jovem, mais preocupado com as questões estéticas e de saúde, que pratica atividades físicas e esportivas, que gostem de contato direto com a natureza.

12 PLANO DE AÇÃO/ CRONOGRAMA

Ações Estratégicas	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Requalificar os espaços degradados	X	X	X	X	X	X				
Divulgação do parque através das mídias sociais e imprensa local	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manutenção dos equipamentos existentes no parque.	X	X	X							
Ampliar a participação popular na definição, implantação e manutenção dos equipamentos públicos.	X									
Reestruturação do espaço de uso coletivo; além de ampliar a consciência ambiental da	X	X	X							

comunidade pela educação ambiental.										
Estimular o desenvolvimento de eventos sociais, esportivos, culturais e gastronômicos para atrair o público.							X	X	X	X
Implementar parceria entre o Conselho Gestor, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e empresas de iniciativa privadas	X	X	X	X						
Execução do plano de manejo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reestruturar as entradas do parque e os caminhos que dão acesso aos quiosques e aos espaços do seu interior.				X	X	X				
Investir em novas redes de iluminação, distribuição lixeiras e instalar placas de sinalização por todo o decorrer do parque.				X	X	X				
Monitoramento das estações de tratamento de esgoto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Consolidar a cultura e a prática urbana de uso e apropriação dos espaços públicos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oferecer qualificação profissional para os prestadores de serviço do parque.	X	X	X	X	X	X				

Investir em instalações de equipamentos para realização de atividades físicas e novos brinquedos para o parque infantil.		X	X	X	X					
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

13 REFERÊNCIAS

- ANSOFF, H. I. **Estratégia empresarial**. São Paulo: McGraw Hill, 1979a.
- CAIADO, Ronaldo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldo-caiado/2016/12/1845986-ambiente-politico-nacional-precisa-de-renovacao-por-meio-de-eleicoes-diretas.shtml>. Acessado em 25 de maio de 2017.
- DAFT, Richard L. **Administração**. 4 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1999.
- DOLABELA, Fernando. **O segredo de Luísa**. RJ: Sextante, 2008.
- DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001.
- Estadão, O**. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral>. Acessado em: 25 de maio de 2017.
- FERREL, O. C.; HARTLINE, Michael. D. **Estratégia de Marketing**. São Paulo: Pioneira Thomson Learnig, 2005.
- FREEMAN, Edward; Mc Vea, John. **A Stakerholder approach to strategic management**. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511. Acesso: 02.abr.2017.
- Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos**. Disponível em: www.inema.ba.gov.br/. Acessado em: 25 de maio de 2017.
- IBOPE**. Disponível em: www.ibope.com.br/. Acessado em: 25 de maio de 2017.
- KOTLER, Philip. **Administração de Marketing**. 10 ed.. Prentice Hall, 2000.
- KOTLER, P. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. São Paulo: Atlas, 1999_
- KOTLER, Philip; LEE, Nancy.. **Marketing Social: Influenciando comportamentos par o bem**. 3. ed. Porto Alegre: Brookman, 2011. 454 p.
- KOTLER, Philip.; ARMSTRONG, Gary. **Introdução ao Marketing**. Rio de Janeiro: I,TC, 2004.
- OLIVEIRA, D. P. R. de. **Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas**. 22ed. São Paulo: Atlas, 2005. 335 p.
- MONTEIRO, T. A; GIULIANI, A. C.; PIZZINATTO, N. K.; ZACARIA, R. B. (2016). **A linguagem das propagandas sustentáveis: Comunicação aliada a mercadologia**. *Revista Brasileira de Marketing*, 15(1), 86-98. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/TheI_Monteiro/publication/307674861_A_Linguagem_das_Propagandas_Sustentaveis_Comunicacao_Aliada_a_Mercadologia/links/58935adeaca27

231daf61bf8/A-Linguagem-das-Propagandas-Sustentaveis-Comunicacao-Aliada-a-Mercadologia.pdf. Acessado em: 29 set. 2017.

RODRIGUES, R.F. LADWIG, N.I. **O espaço público na contemporaneidade da cidade; estudo de caso no bairro Santa Luzia – Criciúma (SC)**. Revista Tecnologia e Ambiente, v. 20, 2014, Criciúma, Santa Catarina.

URDAN, F; URDAN, A. **Gestão do composto de Marketing: Visão integrada de produto, preço, distribuição e comunicação táticas para empresas brasileiras**. Editora: Atlas, São Paulo/SP, 2013. 2ª Edição.

VASCONCELLOS FILHO, Paulo de. e PAGNONCELLI, Dernizo. **Construindo estratégias para vencer: um método prático, objetivo e testado para o sucesso de sua empresa**. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

14 APÊNDICES

Gráfico 1: Faixa etária dos frequentadores do parque

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017

Gráfico 2: Nível de Escolaridade dos frequentadores do parque

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017

Gráfico 3: Exerce atividade profissional

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Gráfico 4: Consciência de que a Lagoa das Bateias é Parque Municipal

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Gráfico 5: O bairro possui saneamento básico e esgoto

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Gráfico 6: Existência de segurança pública no parque

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Gráfico 7: Coleta de resíduos sólidos

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas –DCSA

Colegiado do Curso de Administração

Disciplina Administração Mercadológica I

Docente: Dr. Elinaldo Leal Santos

Discentes: Geise Tomaz; Germinio S. Junior; Luciana Santos; Rodrigo

Pereira Santos; Vívian Viana.

**Roteiro para entrevista
Secretaria Municipal do Meio Ambiente**

- 1) A PMVC realiza ações de educação ambiental?
- 2) Como a comunidade ajuda a manter a limpeza, se não existem lixeiras?
- 3) Por que não colocam redes de esgoto nos bairros que jogam para a lagoa?
- 4) Sabemos da existência de residências que estão com ligações de esgoto clandestinas derramando dejetos na lagoa. Qual o posicionamento da Secretaria a respeito dessas ligações clandestinas?
- 5) Segundo a Lei Municipal 1410/07, seria necessária a elaboração de um plano de manejo em um prazo de 05 anos, a partir da data de criação das unidades de conservação. No entanto, o projeto foi criado desde 2007, por que não há nenhum plano elaborado desde então?

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas –DCSA

Colegiado do Curso de Administração

Disciplina Administração Mercadológica I

Docente: Dr.Elinaldo Leal Santos

Discentes: Geise Tomaz; Germinio S. Junior; Luciana Santos; Rodrigo Pereira Santos; Vívian Viana.

Questionário da pesquisa

Informações gerais

Favor marcar com um **X** somente em uma única resposta que melhor se apresente para você.

1. Sexo:

Masculino

Feminino

2. Faixa de idade:

Até 25 anos

De 25 a 35 anos

De 35 a 45 anos

De 45 a 60 anos

Acima de 60 anos

3. Grau de escolaridade:

Superior Completo

Superior Incompleto

Nível Médio

Nível Fundamental

Não estudou

4. Você trabalha?

Sim

Não

5. Você sabe que a Lagoa das Bateias é um Parque Municipal?

Sim

Não

6. Sua casa possui rede de esgoto?

Sim

Não

7. Existe segurança nessa área?

Sim

Não

8. Há coleta de resíduo sólido (lixo)?

Sim

Não

9. O que a Lagoa das Bateias significa para você?

10. Você acha que se a Lagoa das Bateias estivesse localizada na Avenida Olívia Flores, por exemplo, ela estaria nestas condições de abandono?
